

“OKUPACIÓN” ILEGAL DE INMUEBLES Y DERECHO PENAL: MARCO ESTADÍSTICO, DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL Y APORTACIONES AL ANÁLISIS SUSTANTIVO PENAL

Por

ALVARO MENDO ESTRELLA
Profesor Titular (acreditado) de Derecho penal
Universidad Católica de Ávila

alvaro.mendo@ucavila.es

Revista General de Derecho Penal 45 (2026)

RESUMEN: En el presente trabajo, tras unas breves consideraciones terminológicas y conceptuales, se expondrán algunos datos sobre la realidad delictiva del comportamiento ocupacional, para dar paso a la necesaria dimensión constitucional del problema, principalmente centrada en la configuración del derecho a la inviolabilidad del domicilio y su reconocimiento o no a los eventuales ocupantes para finalizar con el núcleo del trabajo, centrado en la dimensión penal sustantiva del fenómeno ocupacional, donde detectaremos aspectos e interpretaciones generales de los delitos de allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles para plantear y destacar su aplicabilidad (la de esos aspectos o interpretaciones) al específico fenómeno ocupacional, analizaremos el recorrido de las posibles alegaciones de estado de necesidad por parte de los ocupantes o de legítima defensa por los titulares legítimos que acometen un desalojo y concluiremos sobre la aplicabilidad o no al comportamiento ocupacional, en sí mismo, de otros tipos delictivos, más allá del allanamiento o la usurpación.

PALABRAS CLAVE: ocupación; inmueble; delito; allanamiento; usurpación.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS II. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS Y CONCEPTUALES III. ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DE INTERÉS. 3-1) Consideraciones preliminares. 3-2) Denuncias por ocupación de inmueble. 3-3) Incoaciones. 3-4) Condenas. 3-5) Conclusión. IV. DIMENSIÓN JURÍDICO CONSTITUCIONAL. 4-1) Significado y delimitación del derecho a la inviolabilidad del domicilio constitucional. 4-2) Las garantías constitucionales del derecho a la inviolabilidad del domicilio y su trascendencia en el fenómeno ocupacional. Consideraciones acerca de tal derecho en los ocupantes ilegítimos, con especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. 4-3) Algunas consideraciones acerca del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. V. DIMENSIÓN SUSTANTIVO PENAL DEL FENÓMENO DE LA OCUPACIÓN. TIPOS DELICTIVOS APLICABLES. 5-1) El delito de allanamiento de morada. 5-1-1) Allanamiento de morada de persona físicas. Bien jurídico protegido y acción típica: entrar o mantenerse, oposición del morador y violencia o intimidación. 5-1-2) El concepto de morada. 5-1-3) Tipicidad subjetiva. 5-1-4) Allanamiento de domicilio de personas jurídicas y otros. 5-2) El delito de usurpación de bienes inmuebles del artículo 245.1 y 2 del Código penal: bien jurídico protegido y análisis de los elementos del tipo objetivo. 5-2-1) Tipicidad subjetiva. Breve mención a las “mafias de la okupación” y la consecuente “subokupación”. 5-2-2) Sobre la penalidad del delito de ocupación pacífica: una aportación a propuestas de modificación. 5-2-3) Algunas cuestiones de antijuridicidad comunes al delito de allanamiento de morada y a la usurpación de bienes inmuebles. 5-2-3-1) Sobre una posible alegación de estado de necesidad de los allanadores o usurpadores 5-2-3-2) Sobre la posibilidad de apreciar legítima defensa en un eventual desalojo de allanadores o usurpadores. 5-2-3-3) Ejercicio legítimo de un derecho. 5-3) ¿Otros tipos penales aplicables al comportamiento ocupacional? VI. Conclusiones.

“SQUATTING” OF PROPERTY AND CRIMINAL LAW: STATISTICAL FRAMEWORK, CONSTITUTIONAL DIMENSION, AND CONTRIBUTIONS TO SUBSTANTIVE CRIMINAL ANALYSIS

ABSTRACT: In this paper, after some brief terminological and conceptual considerations, we will present some data on the criminal reality of occupational behaviour, to give way to the necessary constitutional dimension of the problem, mainly focused on the configuration of the right to the inviolability of the home and its recognition or not to the eventual occupants to end with the core of the work, focusing on the substantive criminal dimension of the occupational phenomenon, where we will detect general aspects and interpretations of the offences of breaking and entering or usurpation of real estate in order to raise and highlight their applicability (of these aspects or interpretations) to the specific occupational phenomenon, we will analyse the route of the possible allegations of state of necessity on the part of the occupants or of legitimate defence by the legitimate owners who undertake an eviction and we will conclude on the applicability or not to occupational behaviour, in itself, of other types of crime, beyond breaking and entering or usurpation.

KEYWORDS: squatting; property; crime; trespassing; usurpation.

SUMMARY: I. INTRODUCTION AND OBJECTIVES. II. TERMINOLOGICAL AND CONCEPTUAL CLARIFICATIONS. III. SOME STATISTICAL DATA OF INTEREST. 3-1) Preliminary considerations. 3-2) Complaints for occupation of property. 3-3) Incoactions. 3-4) Convictions. 3-5) Conclusions. IV. CONSTITUTIONAL LEGAL DIMENSION. 4-1) Meaning and delimitation of the constitutional right to inviolability of the home. 4-2) The constitutional guarantees of the right to inviolability of the home and their significance in the occupational phenomenon. Considerations on this right in illegitimate occupants, with special reference to the jurisprudence of the European Court of Human Rights. 4-3) Some considerations on the constitutional right to decent and adequate housing. V. SUBSTANTIVE CRIMINAL DIMENSION OF THE OCCUPATION PHENOMENA. APPLICABLE TYPES OF OFFENCE. 5-1) The crime of breaking and entering. 5-1-1) Breaking and entering into the home of a natural person. Protected legal right and typical action: entering or remaining, opposition of the inhabitant and violence or intimidation. 5-1-2) The concept of dwelling. 5-1-3) Subjective typicality. 5-1-4) Breaking and entering into the home of legal persons and others. 5-2) The offence of usurpation of immovable property in Article 245.1 and 2 Penal Code: protected legal right and analysis of the elements of the objective type. 5-2-1) Subjective criminality. Brief mention of the ‘squatting mafias’ and the consequent ‘under-occupation’. 5-2-2) On the criminality of the crime of peaceful occupation: a contribution to proposals for modification. 5-2-3) Some questions of antijuridicality common to the crime of breaking and entering and to the usurpation of real estate. 5-2-3-1) On a possible plea of state of necessity of the trespassers or usurpers. 5-2-3-2) On the possibility of considering legitimate self-defence in an eventual eviction of trespassers or usurpers. 5-2-3-3) Legitimate exercise of a right. 5-3) Other criminal offences applicable to occupational behaviour? VI. Conclusions.

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Resulta notorio cómo en los últimos años los medios de comunicación se han venido haciendo eco en España de diversos acontecimientos que son conocidos con el nombre genérico de “okupación” de inmuebles ajenos, bien sean estas viviendas, segundas residencias, locales, naves, etc. Tal es así que en la sociedad española se ha convertido en un debate recurrente y ha llegado a considerarse como un verdadero problema social. Ese interés justifica trabajos de investigación que, desde diversas ramas del conocimiento, por supuesto también del Derecho, traten la cuestión.

Y esta es la razón de ser de este trabajo de investigación que, siendo principalmente de carácter jurídico y más concretamente jurídico penal, no olvida el componente sociológico sobre el que se ha de proyectar la norma jurídica. Por ello nos encontramos en este artículo tres partes bien diferenciadas: tras unas breves consideraciones terminológicas y conceptuales, se aportarán datos de interés sobre la realidad delictiva del comportamiento ocupacional, para dar paso a la necesaria dimensión constitucional del problema, principalmente centrada en la configuración del derecho a la inviolabilidad del domicilio y su reconocimiento o no a los eventuales ocupantes y finalizar con el **núcleo del trabajo** centrado en la dimensión penal **sustantiva** del fenómeno ocupacional, dejando para ulteriores investigaciones la importante dimensión procesal penal que, por su importancia y relevancia en este ámbito, precisa de una investigación autónoma.

El **objetivo principal** de este trabajo es exponer el estado de la cuestión, tomar postura con argumentos propios y, en su caso, aportar soluciones interpretativas a los diversos interrogantes jurídico-penales de carácter **sustantivo** que plantean los tipos delictivos aplicables a esta realidad social que es la "okupación" ilegal de inmuebles. Junto a ello, como **objetivos específicos**, podemos destacar los siguientes: conocer si el derecho a la inviolabilidad del domicilio es o no un derecho reconocido a los eventuales ocupantes; detectar elementos e interpretaciones generales de los delitos de allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles para resaltar y proponer su aplicabilidad específica (la de esos elementos o interpretaciones) al fenómeno ocupacional; determinar el recorrido que puede tener la alegación del estado de necesidad por los usurpadores o allanadores, la de la legítima defensa del titular legítimo que incurre en infracciones penales leves (lesiones, coacciones, amenazas) para desalojar a los ocupantes o la del ejercicio del derecho a la vivienda de los ocupas y, por último, si el comportamiento ocupacional en sí pudiera ser constitutivo de otros delitos más allá del allanamiento o la usurpación.

En definitiva, nos encontramos ante un completo estudio que no solo aborda cuestiones penales sustantivas sino también, aunque en menor medida y profundidad, sociológicas o constitucionales que son necesarias para un análisis **sustantivo** penal más riguroso, todo ello con el fin último de contribuir al progreso del conocimiento en la materia y aportar soluciones a un problema de indudable interés social.

II. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS Y CONCEPTUALES

El estudio de cualquier materia desde un punto de vista jurídico debe comenzar delimitando, desde una perspectiva conceptual, histórica y sociológica el objeto de análisis. Por el contrario, algún autor, refiriéndose al concepto de Derecho, señaló hace

tiempo que “la cuestión relativa al concepto puede plantearse tanto al principio como al final de todo estudio...”¹. Ello se debe a la necesidad de delimitar el objeto de estudio antes de hablar del mismo y tener por tanto una noción aproximada de éste; pero igualmente suele replantearse el concepto al final debido al cúmulo de conocimientos adquiridos tras la investigación, lo que modifica de forma importante los parámetros iniciales.

Y, efectivamente, debe situarse formalmente al principio el análisis conceptual, histórico y, en su caso, social de la realidad objeto de estudio, pero ello ya derivado de la investigación llevada a cabo. Al principio, para situar al lector ante el objeto de estudio; derivado de la investigación realizada, con el fin de aportar mayor rigor científico. Es por ello que vamos a dedicar los primeros epígrafes de este trabajo, aunque sea brevemente, a abordar el concepto, la historia y la realidad social del denominado movimiento “okupa”.

Es quizá conocido por todos que tanto en los medios de comunicación, como en los trabajos de investigación sobre la materia e incluso en los propios eslóganes del movimiento, es recurrente el uso de la letra “k” al referirnos a la ocupación o al movimiento ocupa. Y el uso de esta lo es, sencillamente, para distinguir la ocupación de inmuebles con fines reivindicativos y políticos de aquella otra derivada de la pobreza y necesidad². No obstante, algunos autores hablan de “*okupación*”, con “k”, también para referirse a aquellas prácticas que “se dedican a satisfacer una necesidad de vivienda”³. Sea como fuere nos encontramos ante un universo, el de la ocupación, verdaderamente complejo y cada vez más heterogéneo⁴, habiéndose propuesto no hace mucho tiempo⁵ hasta siete categorías distintas del fenómeno según su finalidad: la provisión de vivienda, resistencia a los desahucios, defensa de bienes comunes, beneficios ambientales, alternativas culturales, infraestructura política y espacios seguros para grupos desfavorecidos

¹ M. RODRÍGUEZ MOLINERO. *Introducción a la Ciencia del Derecho*, ed. Librería Cervantes (Salamanca, 1991), p. 19.

² R. ADELL ARGILÉS. “Mani-Fiesta-Acción: la contestación okupa en la calle (Madrid, 1985-2002)” en R. ADELL ARGILÉS y M. MARTÍNEZ LÓPEZ (Coords.) *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales*. Ed: Los libros de la Catarata (Madrid, 2004), pp. 89-114.

³ R. GONZÁLEZ GARCÍA. “Movimientos sociales y vivienda en España”, *Sapiens Research*, 2016, p.31.

⁴ En este sentido A. TUTOR ANTON. “Barcelona okupa! Una posible historia de okupación en Barcelona”, *Inguruak*, 2020, p. 78.

⁵ M.A. MARTÍNEZ LÓPEZ. *Squatters in The Capitalist City. Housing, Justice and Urban Politics*, Routledge/Taylor & Francis Group, 2019, p. 152.

Dejando de lado estas cuestiones terminológicas y descendiendo ya al ámbito conceptual, en aras de la claridad y brevedad, destacamos la que quizá sea la definición más aceptada por la Comunidad científica y que propuso hace poco más de 20 años el sociólogo holandés Hans Pruijt⁶ para quien okupar es **“vivir en, o usar de otro modo, inmuebles sin el consentimiento de su propietario”** incluyendo en ese usar de otro modo cualquiera de los seis fines, excluido el de necesidad de vivienda que ya se incluye en “vivir”, a los que nos hemos referido en el párrafo inmediatamente anterior y cualquier otro posible pero, todo ello, con la nota esencial, también para una lectura jurídica, de la falta de autorización del dueño.

III. ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DE INTERÉS

Realizado un breve acercamiento histórico y conceptual al fenómeno que nos ocupa, corresponde ahora adentrarnos en el contexto sociológico con la exposición y valoración de algunos datos estadísticos de interés.

3.1. Consideraciones preliminares

Los datos estadísticos que se van a exponer en las siguientes páginas se han obtenido realizando la pertinente búsqueda a partir de los términos “usurpación” y “allanamiento de morada” pues, sin perjuicio del análisis jurídico penal que se abordará más adelante, parece claro a día de hoy que las ocupaciones de inmuebles, de ser constitutivas de delito, lo son del delito de allanamiento de morada o de usurpación (artículos 202 y 245 del Código penal, respectivamente). Por otro lado, los datos obtenidos se van a presentar siguiendo un criterio cronológico de carácter procesal comenzando así por las denuncias, para continuar con las incoaciones y finalizar con las condenas momentos que, además, son los únicos de carácter relevante que están disponibles pues, por ejemplo, los datos acerca de medidas cautelares no existen en las estadísticas judiciales⁷. Para finalizar estas consideraciones preliminares, indicar que el espacio temporal manejado es el correspondiente a los años 2018 a 2024, ambos incluidos y que se circunscribe únicamente, por la temática de este trabajo, al ámbito penal.

⁶ H. PRUIJT. “Okupar en Europa” en R. ADELL ARGILÉS y M. MARTÍNEZ LÓPEZ, (Coords.) *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales*. Los Libros de la Catarata (Madrid, 2004), p.35 y ss.

⁷ Efectivamente, puestos en contacto con el canal de información correspondiente, se nos comunicó que no se disponía del dato referido de medidas cautelares adoptadas en relación a la ocupación de inmuebles. Sí existen datos acerca de calificaciones del Ministerio Fiscal pero no en relación a ambos tipos delictivos, siendo por esta razón por la que no los hemos considerado.

3.2. Denuncias por ocupación de inmuebles

En relación a las denuncias presentadas hemos de advertir, con carácter preliminar, que en las mismas no podemos distinguir entre denuncias por usurpación y denuncias por allanamiento de morada ya que en ellas no se distingue el tipo delictivo algo que, como es obvio, se decidirá en los Tribunales de Justicia y no en las denuncias interpuestas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Igualmente, no debemos olvidar que una denuncia no equivale a un proceso y que el denunciante no tiene que finalizar el proceso con éxito. Dicho esto, observamos como en el año 2018 el número de denuncias se eleva a 12.214, cifra que se supera en 2019 al alcanzar las 14.621 e incluso en 2020, a pesar del confinamiento por la crisis sanitaria, llegando a las 14.792, elevándose hasta las 17.274 en 2021 con una ligera disminución de 509 denuncias en 2022 hasta las 16.765, tendencia bajista que continúa en 2023 con 15.289, pero que se interrumpe en 2024 al repuntar hasta las 16.426, tal y como ilustrativamente tratamos de representar en el siguiente gráfico:

Gráfico 1

FUENTE: Ministerio del Interior (estadísticas de criminalidad)

Como podemos observar, existe una tendencia alcista que, a pesar de la ligera disminución en 2022 y 2023, renace en 2024, asistiendo así a un incremento en la serie recogida del 34,48%.

3.3. Incoaciones

Por lo que respecta a los procedimientos incoados, aunque podemos ya diferenciar entre usurpaciones y allanamientos de morada, hemos de decir que los datos para estos

últimos no son representativos pues aparecen únicamente relacionados con delitos de violencia de género o doméstica y no, como sería deseable, de forma independiente para poder dar cuenta propiamente del fenómeno de la ocupación que estamos estudiando.

Además, no existe una misma fuente estadística que aporte datos sobre ambas modalidades delictivas en concreto en cuanto a incoaciones se refiere, pues los datos de incoación sobre usurpación los encontramos en las Memorias de la Fiscalía General del Estado y no en las estadísticas aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y los de allanamiento, por su parte, en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y además, como hemos dicho, solo los relacionados con violencia de género o doméstica. Sea como fuere, las incoaciones de procedimientos por delitos de usurpación se han mantenido, al contrario de lo apreciado en las denuncias, bastante estables en los últimos años arrojando cifras de 9.693, 9.622, 9.730 y 9.739 en los años 2018 a 2021 respectivamente. No obstante, experimentan una sensible disminución en 2022, arrojando un total de 8.868 es decir, un 9% menos que el año anterior, reduciéndose aún más, hasta 8.584 en 2023 y 8.534 en 2024, todo ello tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 2

FUENTE: Fiscalía General del Estado

3.4. Condenas

Los datos relativos a las condenas son, probablemente, los más representativos pues, además de diferenciar entre ambos tipos delictivos, se refieren a los allanamientos de morada con carácter general y no únicamente a aquellos vinculados con violencia de

género o doméstica. Por otro lado, a mayor abundamiento, los datos que se presentan provienen de una misma fuente estadística⁸.

En este sentido, se aprecia una considerable disminución de condenas por usurpación en el período 2018 a 2020, pasando de 6.028 a 3.157 si bien hemos de tener en cuenta la especialidad del año 2020, por la incidencia de la pandemia y la consecuente disminución de la actividad judicial, si bien en 2021 se sigue apreciando una ligera tendencia a la baja en relación a los años 2018 y 2019, tendencia que se mantiene en 2022 al reducirse a 4.067 las condenas por este delito, lo que supone un 5,46% menos que el año anterior. Esa tendencia reduccionista se confirma en 2023 situándose en 2.874, con un ligero repunte en 2024 hasta alcanzar las 3.301.

Por su parte, en lo que respecta a las condenas por allanamientos de morada, también se aprecia una tendencia a la baja en los periodos referidos, con un ligerísimo repunte de 25 condenas más en 2022 (255), respecto a 2021 (230) volviendo a la senda reduccionista en 2023, con 218 condenas y repuntando ligeramente en 2024 con 276. En el siguiente gráfico se muestran comparativamente los datos de condenas referentes a delitos de usurpación y de allanamiento de morada en el período 2018-2024:

Gráfico 3

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

A la vista de los datos expuestos y aparte de la mencionada tendencia generalizada a la baja en el número de condenas al menos hasta 2023, puede extraerse una consecuencia de interés y es la abrumadora diferencia entre condenas por usurpación y

⁸ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, [en línea], [fecha de consulta: 15 de mayo de 2025], disponible en <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=25997>

condenas por allanamiento lo que permite concluir que, frente a la percepción de la opinión pública⁹ en relación a este fenómeno, la inmensa mayoría de las ocupaciones inmobiliarias son usurpaciones es decir, ocupaciones de viviendas deshabitadas o que no constituyen morada (véase, con carácter general, propias de bancos, fondos de inversión o abandonadas) por lo que no estamos habitualmente ante comportamientos que "dejen en la calle" a sus moradores.

3.5. Conclusión

Seguidamente mostraremos un cuadro comparativo, a modo de resumen, de los datos expuestos en las páginas precedentes prescindiendo, como allí hicimos, de los datos relativos a las incoaciones por allanamientos de morada pues, como ya expusimos, estas no responden a lo que entendemos propiamente por ocupación ya que se refieren, sin embargo, a allanamientos de morada derivados de violencia de género o doméstica.

	Denuncias	Incoaciones	Condenas	
	(Mº del Interior)	(Memorias FGE)	Usurpaciones	Allanamiento
2018	12.214	9.693	6.028	285
2019	14.621	9.622	4.687	238
2020	14.792	9.730	3.157	185
2021	17.274	9.739	4.302	230
2022	16.726	8.868	4.067	255
2023	15.289	8.584	2.874	218
2024	16.426	8.554	3.301	276

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes y datos aportados en páginas precedentes

A la vista de los datos expuestos y que se han resumido comparativamente en el cuadro precedente y siendo conscientes de las diferencias propias de los datos estadísticos en general con lo acontecido en la realidad (siendo así posible que las ocupaciones de inmuebles en la realidad sean mayores que las que se denuncian,

⁹ Vid en esta línea PÉREZ CEPEDA, A.I., "La ocupación de un inmueble sin violencia o intimidación: un delito innecesario", *Revista penal*, nº 48, 2021, p. 146, cuando señala que "De forma reiterada los medios de comunicación, obviando que en las circunstancias del confinamiento la ocupación de inmuebles era la forma de proteger la salud y la vida, han influido en la percepción social alertando de un incremento del fenómeno de la ocupación".

máxime si tenemos en cuenta, además, la existencia de procedimientos civiles o administrativos de tutela de la propiedad o posesión frente a la ocupación), podemos no obstante concluir que se aprecia una tendencia a la baja desde 2021 pero con un repunte en 2024 en el número de denuncias, igual tendencia a la baja que desde 2021 se aprecia en los procedimientos incoados. En cuanto a las condenas la tendencia es más irregular, siendo el penúltimo dato disponible (el de 2023) el segundo más bajo de la serie considerada (solo por detrás del dato del año 2020, evidentemente condicionado por la paralización judicial derivada del COVID 19), experimentando un ligero repunte en 2024.

Al mismo tiempo, puede deducirse sin ningún género de dudas, al menos a la vista de las condenas pronunciadas, que la gran mayoría de las ocupaciones inmobiliarias lo son de inmuebles que no constituyen morada (usurpaciones) por lo que no estamos habitualmente ante comportamientos que “dejen en la calle” a sus moradores. No obstante, en cualquier caso, el número de denuncias por ocupación de un inmueble, sean allanamientos o usurpaciones, no es desdeñable y muestra un número importante de posibles perjudicados, aparte de otros delitos que pueden llevar conexos, lo que justifica un análisis jurídico penal de esta realidad y de los problemas que plantea, con el objetivo de buscar y proponer posibles soluciones de futuro. A ello, nos dedicaremos en las siguientes páginas.

IV. DIMENSIÓN JURÍDICO CONSTITUCIONAL

Realizado hasta el momento un breve acercamiento conceptual y estadístico al movimiento “okupa”, corresponde ya adentrarnos en la vertiente jurídica del fenómeno. Y en este sentido, previamente, y como es de rigor en cualquier estudio, análisis o investigación jurídica que se precie, debemos tener en cuenta la dimensión jurídico constitucional de nuestro objeto de investigación. Creo que no realizaríamos un análisis jurídico penal riguroso si prescindieramos del tratamiento de aquellos derechos proclamados en nuestra Constitución que están íntimamente relacionados con la problemática que nos ocupa; en este sentido, desde mi punto de vista, tales derechos son principalmente dos: el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la vivienda proclamados en los artículos 18.2 y 47, respectivamente, de nuestra Carta Magna.

4.1. Significado y delimitación del derecho a la inviolabilidad del domicilio constitucional¹⁰

Adentrarnos en la configuración y significado del domicilio constitucional a la luz de la doctrina y jurisprudencia más relevante, va a servirnos para poder responder con rigor a algunas cuestiones de interés relativas al fenómeno de la ocupación, objeto de estudio de este trabajo: así, nos permitirá posicionarnos acerca del derecho o no a la inviolabilidad del domicilio del ocupante o acerca de los efectos del consentimiento para entrar en el inmueble cuando aquel ha sido otorgado por uno de sus ocupantes, pero no por los demás.

Como es bien sabido, el derecho a la inviolabilidad del domicilio se contempla en el **artículo 18.2** de nuestra Carta Magna, incluido dentro de la sección 1ª del Título I, bajo la rúbrica "De los derechos fundamentales y las libertades públicas"; establece el artículo mencionado que "El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".

En cuanto a su **significado y configuración**, podemos adelantar que desde una perspectiva teórica o doctrinal existen posturas enfrentadas, si bien el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, nos ofrece una posición más uniforme, como tendremos ocasión de comprobar seguidamente. Así, a priori, podríamos considerar que son dos las opciones teórico doctrinales sobre el significado y configuración del derecho a la inviolabilidad del domicilio: por un lado, considerarlo como un derecho con entidad propia, independiente de cualquier otro derecho, de forma que lo que se trata de proteger es un espacio físico, sin más; por otro, considerarlo como un derecho instrumental cuya protección lo es con el fin de salvaguardar otros intereses íntimamente relacionados.

Efectivamente, ya hace tiempo que autores como GONZÁLEZ-TREVIJANO¹¹ abogaban por una configuración autónoma del derecho a la inviolabilidad del domicilio en tanto en cuanto no puede entenderse únicamente como una faceta del derecho a la intimidad. En la misma línea, a finales del siglo XX, BIGLINO CAMPOS refiriéndose al

¹⁰ No olvidemos, por otra parte, que el domicilio aparece expresamente protegido y mencionado en otros textos de carácter supranacional. Así, en el ámbito de las Naciones Unidas, en la **Declaración Universal de los Derechos Humanos**, de 10 de diciembre de 1948 (artículo 12). En términos prácticamente idénticos, en el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 (artículo 17). Igualmente, la **Convención sobre los Derechos del Niño** aprobada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 (artículo 16). A nivel europeo, en el artículo 8.1 del **Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) de 4 de noviembre de 1950** (BOE de 10 de octubre de 1979).

¹¹ P.J GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, *La inviolabilidad del domicilio*. Ed. Tecnos, Madrid, 1992, pp. 61 y ss.

carácter instrumental del derecho a la inviolabilidad del domicilio ya manifestó que "...una función de tales características parece incompatible con la propia naturaleza de los derechos fundamentales, que no deben tener otro bien jurídico protegido que el que pueda deducirse de sus propios elementos"¹².

En la doctrina más moderna encontramos sin duda claras manifestaciones en este sentido. Destaca en mi opinión, por ser reciente y manifestarse de forma recurrente a lo largo de toda su obra, la postura de ZOCO ZABALA quien con absoluta claridad afirma que "No constituye un derecho instrumental del derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 C.E), pues queda vulnerado con la sola intervención sin las debidas garantías"¹³.

Frente a la opinión de los autores citados se alza otro no menos importante sector doctrinal que considera, sin embargo, el carácter instrumental del derecho que nos ocupa. En esta línea y acudiendo de nuevo a la doctrina más reciente, LUNA SERRANO se pronuncia con claridad al afirmar que "puede decirse, en definitiva, que en la consideración de ser la inviolabilidad domiciliaria garantía de la protección inicial del derecho a la intimidad, el domicilio constitucionalmente protegido *compорта un ámbito de intimidad específico* al que se conecta o del que se desprende la garantía constitucional de su inviolabilidad"¹⁴. Del mismo modo se ha dicho que "lo determinante para delimitar los espacios constitucionalmente protegidos es su destino o *uso orientado al ejercicio de la vida privada*"¹⁵ y, más recientemente, que el fundamento del derecho a la inviolabilidad del domicilio "es la protección de la intimidad de la persona (art. 18.1)"¹⁶.

Pues bien, expuestas diferentes y recientes opiniones doctrinales en torno a la configuración y el significado del derecho a la inviolabilidad del domicilio, corresponde ahora analizar, como habíamos adelantado, cuál es la postura del máximo intérprete de nuestra Carta Magna, el Tribunal Constitucional, pudiendo adelantar que la misma es más unánime, en líneas generales, que las opiniones doctrinales señaladas si bien existe

¹² P. BIGLINO CAMPOS. Prólogo en F.J. MATIA PORTILLA, *El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio*. Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. XXI-XXII.

¹³ C. ZOCO ZABALA. "¿Hacia una reformulación de la inviolabilidad del domicilio?". *Revista Española de Derecho Constitucional*, 121, 2021, p. 185.

¹⁴ A. LUNA SERRANO. "Sobre la inviolabilidad del domicilio constitucional", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019, p. 365. La cursiva es propia.

¹⁵ R. ALCÁCER GUIRAO. "Artículo 18.2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio" en M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER y M.E. CASAS BAAMONDE (Dirs.), *Comentarios a la Constitución Española*. Ed. Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia, Madrid, 2018, p. 532.

¹⁶ H. SIMÓN MORENO. "La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº 786, 2021, p. 2178.

como veremos, en términos más específicos, abundante casuística dependiendo del tipo de espacio de que se trate.

La primera cuestión que llama la atención examinando la doctrina del Tribunal Constitucional es que la misma parece considerar el domicilio inviolable en relación, no solo al espacio donde la persona desarrolla de forma efectiva o real su vida íntima o privada, sino también en aquellos lugares en los que pueda presumirse ex ante su destino para tal fin¹⁷ (por ejemplo, una casa deshabitada). Así, en los albores del presente siglo, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002 de 17 de enero** nos recuerda que "La Constitución no ofrece una definición expresa del domicilio como objeto de protección del art. 18.2 CE. Sin embargo, este Tribunal ha ido perfilando una noción de domicilio de la persona física cuyo rasgo esencial reside en constituir un ámbito espacial **apto** para un destino específico, el desarrollo de la vida privada"¹⁸ (F. J. 6º).

En la misma línea que venimos destacando, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 209/2007 de 24 de septiembre**, en relación a un supuesto en el que el recurrente se quedó a pernoctar unos días en la casa de un amigo arrendatario de la vivienda en la que entraron los agentes de la autoridad cuya actuación se reprocha, otorga el amparo al recurrente pues considera que "Si el rasgo esencial del domicilio como objeto de protección del art. 18.2 de la Constitución es el de constituir un ámbito espacial **apto** para un destino específico, el desarrollo de la vida privada [...] resulta que la casa del amigo en la que se encontraba el demandante de amparo cuando fue detenido era su domicilio en tal momento, el lugar en el que, siquiera transitoriamente, mientras se encontraba en dicha localidad, vivía, tenía su espacio vital de referencia, un ámbito en el que recogerse, salvaguardar sus objetos más personales y poder desarrollar los aspectos de su vida personal que considerara más privados" (F. J. 2º).

En parecido sentido, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 94/99 de 31 de mayo** concede también el amparo al recurrente, entre otras razones, por el simple destino y configuración del inmueble y no solo por lo efectivamente comprobado después de la entrada de los agentes. Así, manifiesta el Tribunal que "El análisis de la queja ha de partir de expresar que la vivienda registrada ha de ser considerada, desde la perspectiva constitucional, un domicilio inviolable en el sentido que ha sido expuesto por la doctrina de este Tribunal, y tal como lo ha estimado el Tribunal Supremo. Los datos de hecho que arrojan las resoluciones impugnadas y el resto de actuaciones procesales

¹⁷ C. ZOCO ZABALA, op. cit, p. 186 señala como "El Tribunal Constitucional identificó el domicilio constitucional conforme con su **presumible** o efectivo destino: servir al desarrollo de la libertad más íntima, o la vida privada". La negrita es propia.

¹⁸ La negrita es propia. La mencionada sentencia, también se refiere a otras previas como la Sentencia del Tribunal Constitucional 94/1999 de 31 de mayo (F. J. 4) o la 83/2000 de 27 de noviembre (F. J. 2).

indican que el inmueble registrado se hallaba situado en la cuarta planta de una céntrica calle de la ciudad de Madrid; su configuración física y su **destino** natural era el de vivienda....” (F. J. 5).

En definitiva, como habíamos adelantado, son ejemplos de cómo la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional considera el domicilio inviolable no solo por su efectivo y evidente uso sino, como ya ha destacado algún sector doctrinal¹⁹, también por el presumible (el término “apto” en las resoluciones reseñadas autoriza tal conclusión).

Además de lo acabado de afirmar, corresponde verificar igualmente si la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional considera el derecho a la inviolabilidad del domicilio como un derecho autónomo o independiente o, sin embargo, lo vincula instrumentalmente a algún otro. Para ello, por razones de practicidad y conveniencia, vamos a reseñar la doctrina constitucional más reciente, sin perjuicio de complementarla con simples referencias a otras resoluciones precedentes.

Comenzaremos haciendo mención, pues precisamente tiene como objeto la resolución de un recurso de inconstitucionalidad²⁰ contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la **ocupación ilegal** de viviendas, a la **Sentencia 32/2019 de 28 de febrero** que claramente se aleja del carácter autónomo del derecho a la inviolabilidad del domicilio y lo vincula con otros intereses íntimamente relacionados al señalar que “El domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima; por ello, a través de este derecho, no solo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella” (F. J. 5).

Por su parte, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 81/2020 de 15 de julio** es meridianamente clara al afirmar que “procede recordar en primer término que, conforme a **reiterada jurisprudencia** de este tribunal, la protección constitucional del domicilio tiene **carácter instrumental**, pues defiende el ámbito en que se desarrolla la vida privada de la persona, excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros. Por ello, existe un nexo de unión indisoluble entre la norma que prohíbe la entrada y el registro en un domicilio sin consentimiento del titular o autorización judicial (art. 18.2 CE) y la que impone la defensa y garantía del ámbito de privacidad (art. 18.1 CE). El domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima; por ello, a través de este derecho no solo es objeto de protección el espacio físico en sí

¹⁹ Vid supra nota 56.

²⁰ Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal en el Congreso de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella"²¹ (F. J. 15). La sentencia acabada de reseñar es, como decíamos, muy clara en cuanto a la cuestión que venimos formulando, pues expresamente señala el carácter instrumental y no autónomo del derecho a la inviolabilidad del domicilio y en consecuencia, como otras muchas precedentes²² que cita y la propia 32/2019 de 28 de febrero anteriormente señalada, relaciona la protección del mismo en tanto en cuanto su presumible o efectivo destino **para el desarrollo de la vida privada**.

Para perfilar aún más las fronteras, el significado y el alcance del derecho a la inviolabilidad del domicilio es conveniente echar una mirada, si quiera sea tangencialmente, a distintos pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional sobre la consideración o no de domicilios inviolables de determinados y **concretos** espacios. Así, resulta recurrente y de especial interés la referencia al **domicilio de las personas jurídicas**. Nuestro **Tribunal Constitucional en su Sentencia 54/2015 de 16 de marzo**, citando a su vez a otras resoluciones previas que abordaron la cuestión, ha señalado que "debe recordarse la doctrina de este Tribunal que afirma que *el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio es extensivo a las personas jurídicas* (por todas, Sentencia 137/1985, de 17 de octubre, F. J. 3)"²³ añadiendo la citada resolución de 2015 que la Sentencia 69/1999, de 26 de abril, F. J. 2, precisa a su vez "...como en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros" (F. J. 5)²⁴.

²¹ La negrita es propia.

²² Así, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Constitucional 22/1984 de 17 de febrero (FF. JJ. 2 y 5); 137/1985 de 17 de octubre (F. J. 2); 50/1995 de 23 de febrero (F. J. 5); 94/1999 de 31 de mayo (F. J. 5); 119/2001 de 24 de mayo (F. J. 6); 10/2002 de 17 de enero (F. J. 6); 209/2007 de 24 de septiembre (F. J. 2) o la 188/2013 de 4 de noviembre (F. J. 2).

²³ La cursiva es propia.

²⁴ Otros espacios considerados inviolables por nuestro Tribunal Constitucional son las habitaciones de hotel (Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002 de 17 de enero, F. J. 8), casas deshabitadas teniendo en cuenta, no obstante, su configuración y destino natural, la posibilidad de vivir (así, Sentencia del Tribunal Constitucional 94/1999 de 31 de mayo, F. J. 5) y garajes y trasteros anejos a la vivienda (Sentencia del Tribunal Constitucional 171/1999 de 27 de septiembre, F. J. 9-b). Por su parte, y dejando a salvo su consideración de domicilio de persona jurídica en los términos expuestos en el texto, no se han considerado beneficiarios de la protección constitucional los locales, bares o almacenes (Sentencia del Tribunal Constitucional 283/2000 de 27 de noviembre, F. J. 2, o la Sentencia del Tribunal Constitucional 228/1997 de 16 de diciembre, F. J. 7º), las celdas de prisiones (Sentencia del Tribunal Constitucional 106/2012 de 21 de mayo o

Pues bien, llegados a este punto estamos en disposición de **concluir**, a la vista de una jurisprudencia constitucional unánime y un importante sector doctrinal, que el derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18.2 de nuestra Constitución protege aquellos espacios cerrados en los que de forma presumible o efectiva se desarrolla la vida privada de las personas. En este sentido podemos afirmar que el domicilio conforme a la Constitución es más amplio que cualquiera de los domicilios que se han denominado infra constitucionales (entre otros, domicilio fiscal, de personas jurídicas o domicilios procesales) pues varios de ellos pueden ser designados por el interesado únicamente con el fin de cumplir con determinadas obligaciones administrativas o civiles sin que, evidentemente, sea el espacio donde realiza y desarrolla su vida privada²⁵.

Del mismo modo, debido a la consideración del domicilio constitucionalmente protegido como aquel en el que no solo se desarrolla de forma efectiva la vida privada sino también aquel espacio que es apto para ello, resulta ser más amplio incluso que el propio domicilio civil identificado con la residencia habitual o que la morada a la que se refiere precisamente nuestro Código penal (artículo 202).

4.2. Las garantías constitucionales del derecho a la inviolabilidad del domicilio y su trascendencia en el fenómeno ocupacional. Consideraciones acerca de tal derecho en los ocupantes ilegítimos, con especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos

La lectura, estudio y análisis del artículo 18.2 de la Constitución no se agota en la delimitación del concepto de domicilio inviolable sino que demanda, si quiera sea

Sentencia del Tribunal Constitucional 89/2006 de 27 de marzo, F. J. 2º) o los espacios abiertos (Sentencia del Tribunal Constitucional 214/2015 de 22 de octubre, F. J. 5).

²⁵ Así C. ZOCO ZABALA, op. cit, p.175, ha afirmado que “queda fuera del alcance de este derecho fundamental la pluralidad de significados que el término domicilio acumula en otros ámbitos del ordenamiento infra constitucional. La razón estriba en que los efectos jurídicos que dimanar de tan plural regulación legal del domicilio no constituyen garantía formal de su intangibilidad” Claramente también, refiriéndose a la doctrina del Tribunal Constitucional, R. ALCÁCER GUIRAO, op. cit, p. 532 al afirmar que “la idea de domicilio del art. 18 no coincide con la que se utiliza en Derecho privado, sino que tiene una mayor amplitud” y que igualmente “no admite concepciones reduccionistas, no siendo equiparable al concepto jurídico penal de morada habitual o habitación”.

En el ámbito jurisprudencial, quizá con mayor claridad, esta diferenciación se ha venido advirtiendo con el paso de los años: así, desde la **Sentencia del Tribunal Constitucional 94/1999 de 31 de mayo** cuando nos señala que “este concepto constitucional de domicilio, lo hemos repetido, es más amplio que el concepto jurídico-privado o jurídico-administrativo, ambos funcionales a otros fines distintos de la protección de la intimidad y la vida privada” (F. J. 5º) hasta la más reciente **Sentencia 54/2015 de 16 de marzo** resaltando que el domicilio constitucionalmente protegido “es más amplio que el concepto jurídico-privado o jurídico-administrativo, ambos funcionales a otros fines distintos de la protección de la intimidad y la vida privada” (F. J. 5º)

brevemente, algunas consideraciones acerca de sus garantías constitucionales. Y es que, efectivamente, tras declarar el precepto que "El domicilio es inviolable" inmediatamente se apresura a enumerar las garantías de este derecho, a saber: el consentimiento del titular, la resolución judicial que autorice la entrada o la comisión de delito flagrante²⁶. Nos centraremos ahora en las dos primeras en aquello que puedan tener trascendencia para el fenómeno que nos ocupa.

Por lo que respecta al "consentimiento del titular" este, evidentemente, ha de ser válido, es decir, consciente y libre, ausente de cualquier tipo de amenaza, coacción o engaño y como presupuesto para su validez ha de contar también con "la garantía formal de la información expresa y previa, que debe incluir los términos y alcance de la actuación para la que se recaba la autorización"²⁷.

Además, no tiene que ser necesariamente expreso, valiendo el consentimiento tácito. En este sentido, desde hace ya tiempo, pero de forma muy tangencial, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 22/84 de 17 de febrero** manifestó que "En el texto constitucional, la norma de interdicción de entrada y de registro sólo admite unas excepciones muy determinadas: el consentimiento del titular, que según el texto del precepto no necesita ser expreso..." (F. J. 3º), consideración que también asume más recientemente la **Sentencia del Tribunal Constitucional 54/2015 de 16 de marzo** al señalar que "en supuestos referentes al derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2, hemos indicado asimismo que este consentimiento no necesita ser expreso".

No debe confundirse, sin embargo, el consentimiento tácito con la mera falta de oposición del morador, tal y como nos recuerda la **Sentencia del Tribunal Constitucional 209/2007 de 24 de septiembre** al resaltar que "es preciso el consentimiento de su titular para justificar la intromisión domiciliar ex art. 18.2, no bastando su falta de oposición a la misma, por mucho que en determinados contextos la falta de oposición pueda ser indiciaria de la concurrencia de un consentimiento tácito" (F. J. 5º)²⁸.

²⁶ El tratamiento de este concepto es oportuno realizarlo en ulteriores investigaciones que pongan el foco en la dimensión procesal y no tanto en la constitucional o sustantivo penal que son objeto de este trabajo.

²⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional 54/2015 de 16 de marzo, F. J. 5º.

²⁸ Sin embargo, la propia Sentencia considera consentimiento tácito y acaba denegando el amparo al recurrente (un precarista) que no reacciona a la entrada y registro de la autoridad actuante, pero lo considera así porque, además, el sujeto que concede el precario (un arrendatario) permitió el acceso e incluso acompañó a los agentes al registro de la vivienda. En este sentido, dice la sentencia mencionada que "tal posible identificación entre ausencia de rechazo y consentimiento es la que cabe apreciar en el presente supuesto a la vista de los datos que obran en las actuaciones. Así, es de señalar que el acta policial de entrada y registro alude, por una parte, a la autorización expresa y voluntaria de permitir el acceso del comorador, que acompaña a los agentes al domicilio que había decidido compartir con el recurrente y permite y acompaña el acceso al interior; reseña también el acta, por otra parte, que se realizaron

Otra cuestión relevante que puede suscitarse con relación al consentimiento que debe prestar el titular del derecho a la inviolabilidad del domicilio, es saber quién debe prestarlo en los supuestos de **cotitularidad** de ese derecho: ¿basta con que lo preste cualquiera de esos cotitulares?

No es una cuestión que haya sido tratada habitualmente en la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, pero sí es posible encontrar algunas resoluciones que nos arrojan luz al respecto: en la **Sentencia del Tribunal Constitucional 384/1993 de 21 de diciembre**, en un supuesto en el que se autoriza por parte de unos familiares la entrada a la fuerza actuante para tomar declaración a su hermano, se concluye “que ninguna vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio puede entenderse ocasionada en el caso de autos, toda vez que la entrada en la vivienda del recurrente fue **consentida por sus propios familiares**”²⁹ (F. J. 4º).

Ya en el presente siglo, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2003 de 10 de febrero**, en el caso de un matrimonio señala que “aunque la inviolabilidad domiciliaria, como derecho, corresponde individualmente a cada uno de los que moran en el domicilio, la titularidad para autorizar la entrada o registro se atribuye, en principio, a **cualquiera de los titulares** del domicilio” (F. J. 7º). Y más recientemente, en la ya mencionada **Sentencia del Tribunal Constitucional 209/2007 de 24 de septiembre**, tras reconocer la cotitularidad del derecho a la inviolabilidad del domicilio de un precarista junto al arrendatario que le permite convivir unos días en su vivienda a la que acceden las fuerzas de seguridad, con consentimiento del arrendatario, para detener al mencionado precarista, entiende el Alto Tribunal que bastaría con el consentimiento otorgado por el arrendatario (F. J. 3º, 4º y 5º)³⁰. Por tanto, a la vista de las resoluciones expuestas, podemos **concluir** con carácter general que basta con el consentimiento de

previamente reiteradas llamadas, sin que conste respecto a las mismas reacción alguna de rechazo a la entrada por parte del recurrente, que se encontraba en el interior del piso. **Esta convergencia** de la autorización y facilitación de la entrada policial por parte del primer comorador, titular originario del domicilio, y de la pasividad al respecto del recurrente, segundo comorador por concesión graciosa del primero, **permite afirmar** en el presente caso, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que, **siquiera de modo tácito**, concurrió el consentimiento de aquél respecto a la entrada policial que ahora considera vulneradora de su derecho a la inviolabilidad de domicilio. Es por ello por lo que su queja de amparo no puede prosperar” (F. J. 5º). La negrita es propia.

²⁹ La negrita es propia.

³⁰ En cualquier caso, las dos últimas resoluciones mencionadas en el texto establecen excepciones muy concretas. Así, la Sentencia 22/2003 excepciona la regla general cuando puedan existir intereses contrapuestos: en el caso que examina el consentimiento lo otorga la mujer, precisamente, porque es parte acusadora en un proceso penal contra su marido. Por su parte, la Sentencia 209/07 excepciona la regla general en aquellos casos en los que existen comoradores de desigual derecho (en este caso arrendatario frente a simple precarista) pero, a su vez, impone una excepción a la excepción en los casos en los que la entrada es ajena a los intereses del primero (como ocurre en este caso, donde la entrada se realiza para detener al precarista por motivos totalmente ajenos a los intereses del arrendatario). No obstante, finalmente, el Tribunal Constitucional considera legítima la entrada de los agentes pues aprecia un consentimiento tácito del precarista

uno solo de los cotitulares del derecho a la inviolabilidad del domicilio para actuar conforme a la exigencia constitucional del consentimiento como garantía de tal derecho.

Realizada esta aproximación a la garantía del consentimiento, vamos a referirnos ahora brevemente a la garantía de la "**resolución judicial**" sobre la que, aparte de la necesaria motivación propia de todas las resoluciones judiciales, desde hace ya tiempo el Tribunal Constitucional viene exigiendo las notas de proporcionalidad entre la injerencia y la finalidad perseguida y la necesidad de precisar en dicha resolución las circunstancias espaciales (ubicación), temporales (momento y plazo para la entrada en el domicilio) y, de ser posible, las personales (titular y ocupantes del inmueble)³¹.

En este mismo contexto de la resolución judicial como garantía del derecho a la inviolabilidad del domicilio cobra importancia un extremo a tener en cuenta y que, en algunas ocasiones, se va a manifestar en la problemática del fenómeno ocupacional: nos estamos refiriendo a la posible vulnerabilidad de los ocupantes. Sin perjuicio de su consideración a efectos penales vía estado de necesidad, sobre lo que se tratará más adelante (vid *infra*, 5-2-3-1) podemos preguntarnos hasta qué punto la resolución judicial puede considerar tal situación, suscribiendo al efecto la afirmación de LUNA SERRANO de forma que la autoridad judicial "considere la oportunidad de coordinar temporalmente la solicitada entrada en el domicilio con la obtención, por parte de los interesados afectados por ella, de medios alternativos y apropiados de protección"³², entendiendo por

³¹ Como muestra de lo expuesto, por el número de resoluciones precedentes que cita, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 239/1999 de 20 de diciembre** señala que "Una medida singular de limitación de un derecho fundamental tan severa, como es la expedición de un mandamiento judicial de entrada y registro en un domicilio, para no incurrir en arbitrariedad, y, por consiguiente, en infracción del art. 18.2 C.E., debe exponer las *razones* que justifican dicha medida y en qué términos debe llevarse a cabo; esto es, debe poner de manifiesto el juicio de *proporcionalidad* exigible para todo acto específico de limitación de un derecho fundamental, so pena de lesionarlo" (F. J. 5º). Continúa la referida resolución afirmando, en la línea expuesta en el texto, que "esa motivación para ser suficiente debe expresar con detalle el juicio de *proporcionalidad* entre el sacrificio que se le impone al derecho fundamental restringido y su límite, argumentando la idoneidad de la medida, su necesidad y el debido equilibrio entre el sacrificio sufrido por el derecho fundamental limitado y la ventaja que se obtendrá del mismo (Sentencias del Tribunal Constitucional 62/1982, 13/1985, 151/1997, 175/1997, 200/1997, 177/1998 y 18/1999). El órgano judicial deberá precisar con detalle las circunstancias espaciales (ubicación del domicilio) y temporales (momento y plazo) de la entrada y registro, y de ser posible también las personales (titular u ocupantes del domicilio en cuestión) (Sentencias del Tribunal Constitucional 181/1995, F. J. 5º; 290/1994, F. J. 3º fundamento jurídico o Auto 30/1998, F. J. 4º)".

Más recientemente, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2013 de 4 de noviembre** también ha puesto de manifiesto que "En definitiva, ha de concluirse que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará debidamente *motivada* y, consecuentemente, cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una *ponderación* de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible" (F. J. 2º).

³² A. LUNA SERRANO, op. cit, p. 371. En este sentido las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de abril de 2012 y 17 de octubre de 2013.

nuestra parte que en esa consideración deben tenerse también en cuenta las necesidades y la premura de las personas que se hayan podido ver privadas de su domicilio o inmueble por aquellos que lo han ocupado ilegítimamente.

Llegados a este punto y en coherencia con el título del sub epígrafe que encabeza estas líneas, tras haber analizado la configuración del derecho a la inviolabilidad del domicilio (*supra* 4-1) y algunas de las garantías del mismo (4-2), podemos extraer algunas **conclusiones** importantes con relación al fenómeno de la ocupación. Y es que teniendo en cuenta, como hemos visto, que el derecho a la inviolabilidad del domicilio se configura no por la titularidad del inmueble en cuestión sino por el hecho de que se desarrolle en él la vida privada de las personas y que el consentimiento en casos de cotitularidad de tal derecho puede ser otorgado, salvo excepciones muy puntuales, por cualquiera de sus titulares, **podiera afirmarse que los “okupas” o allanadores**, principalmente los primeros, **gozan igualmente del derecho a la inviolabilidad del domicilio**³³, y que la entrada permitida por cualquiera de ellos a otras personas (por ejemplo Fuerzas de Seguridad) sería conforme a nuestra Carta Magna. Además, la resolución judicial que en su caso autorice la entrada es el cauce adecuado³⁴ para considerar las posibles situaciones de vulnerabilidad de los ocupantes y establecer, en consecuencia, coordinaciones temporales para ofrecerles alternativas pero, al mismo tiempo, entendemos que no debe tampoco perjudicarse por ello a aquellos que se han visto privados de su domicilio por la actuación de aquellos ocupantes.

No obstante lo anterior, existen posiciones, tanto doctrinales³⁵ como jurisprudenciales, que niegan tal derecho a la inviolabilidad del domicilio a ocupantes ilegítimos: entre estas

³³ Así L. SALAMERO TEIXIDÓ, *La autorización judicial de entrada en el nuevo marco de la actividad administrativa*. Ed. Tecnos, Madrid, 2014, p. 74. Más recientemente C. ZOCO ZABALA, op. cit, p. 180, al señalar que “Se socava igualmente la inviolabilidad del espacio físico del presunto detentador ilegítimo si dicha intervención para su desalojo y posterior recuperación de la posesión no se realiza con las debidas garantías”. Igualmente avala esa conclusión la jurisprudencia del **Tribunal Europeo de Derechos Humanos**; así, como nos recuerda H. SIMÓN MORENO, “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la vivienda en relación al Derecho español”, *Revista y Teoría del Derecho*, 2014, “el concepto de hogar es autónomo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, se trata de una cuestión de hecho independiente del lugar físico que se trate (por ejemplo, tienen tal condición una caravana o la habitación de una vivienda), de la licitud de la ocupación conforme al Derecho nacional (**exista o no título legal que la ampare**), de la naturaleza jurídica del derecho (por ejemplo, la propiedad o el alquiler) así como de su ocupación efectiva”, pp. 164-165.

³⁴ En su caso, con atención a lo previsto en el artículo 1.bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

³⁵ Entre otros, ALONSO DE ANTONIO, A.L. *El derecho a la inviolabilidad del domicilio en la Constitución española de 1978*, ed. Colex, Madrid, 1993, p. 95; GÓMEZ COLOMER, J.L., “Concreciones en torno al registro domiciliario en el proceso penal español”, *Revista de Derecho Procesal*, nº 13, 1993, p. 571; GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. “Entrada y registro en domicilio”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, CGPJ, nº120, 1993, p. 120; GONZÁLEZ TREVIJANO, P. *La inviolabilidad del domicilio*, Tecnos, Madrid, 1992, p.153; JORGE BARREIRO, A. *El*

últimas destaca, por su elocuencia, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida 47/2014 de 19 de febrero, sección 1ª** en la que, ante las alegaciones de un ocupa que entiende vulnerado su derecho a la inviolabilidad del domicilio señala "en absoluto puede apreciarse una vulneración de su derecho a la libertad por haber sido detenido ni mucho menos la vulneración domiciliaria que alega, ya que resulta evidente por lo manifestado que la casa ocupada supuestamente de manera ilegal, pues ningún título le amparaba, no constituía su domicilio".

También el propio **Tribunal Constitucional en Sentencia 32/2019 de 28 de febrero** enseña que "el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio sino que, como el resto de los derechos, ha de ejercerse dentro del respeto a la ley y a los derechos de los demás [...] De este modo, para *habitar lícitamente en una vivienda* es necesario disfrutar de algún derecho, cualquiera que sea su naturaleza [...] Por ello, que la libre elección de domicilio forme parte del contenido de la libertad de residencia proclamada en el art. 19, en modo alguno justifica conductas tales como invadir propiedades ajenas".

Y también la jurisprudencia de un órgano supra nacional como es el **Tribunal Europeo de Derechos Humanos** nos ofrece resoluciones que dificultan entender el derecho a la inviolabilidad del domicilio ante ocupaciones ilegales. Efectivamente, el **Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) de 4 de noviembre de 1950** (BOE de 10 de octubre de 1979), bajo la rúbrica "Respeto de la vida privada y familiar", proclama que "1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su *domicilio* y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás".

Pues bien, precisamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene condicionando el domicilio al que se refiere el mencionado artículo a la existencia de vínculos *suficientes y continuados* con el lugar en cuestión. Y tal interpretación parece constante en su jurisprudencia³⁶: así, ya hace tiempo, la **Sentencia del Tribunal**

allanamiento de morada, Tecnos, Madrid, 1987, p. 50 o MATIA PORTILLA, F.J. "El derecho a la inviolabilidad del domicilio", *Iustel*, 2015, p. 5.

³⁶ Así lo afirma también A. MACHO CARRO, "La pérdida de la vivienda habitual en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: una injerencia extrema en el derecho al respeto del domicilio", *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, 2020, p. 6 al afirmar que es esta "una concepción que se mantendrá inalterada en lo sucesivo".

Europeo de Derechos Humanos caso Gillow contra Reino Unido, de 24 de noviembre de 1986 [46] señaló que “Although the applicants had been absent from Guernsey for almost nineteen years, they had in the circumstances retained *sufficient continuing links* with “Whiteknights” for it to be considered their “home”, for the purposes of Article 8 of the Convention, at the time of the disputed measures”. Ya entrado el S. XXI, en la **Sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos caso Prokopovich contra Rusia, de 18 de noviembre de 2004, [36]** reiteró que “Whether or not a particular habitation constitutes a “home” which attracts the protection of Article 8.1 will depend on the factual circumstances, namely, the existence of *sufficient and continuous links* with a specific place”.

Posición que se mantiene más recientemente en la **Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Bagdonavicius y otros contra Rusia, de 11 de octubre de 2016 [88]**, expresando con rotundidad que “La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l'article 8 dépend des circonstances factuelles, notamment de l'existence *de liens suffisants et continus* avec un lieu déterminé”³⁷.

A la vista de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que acabamos de reseñar y teniendo en cuenta que la misma pone el acento en la necesidad de unos vínculos **suficientes y continuados** para considerar la existencia de un domicilio protegible a los efectos de lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, varios supuestos de ocupación de los que acaecen en nuestro país carecen claramente de la existencia de esos vínculos suficientes, y sobre todo continuados, cuando la denuncia del perjudicado tiene lugar a los pocos días, muchas veces solo horas, del acto de ocupación. Esta interpretación autorizaría a **proponer** un desalojo que pudiera ser supervisado y ponderado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, actuación que, por otro lado, podemos encontrar en algunos países de nuestro entorno³⁸.

Sea como fuere es evidente, como se ha expuesto, que existen posiciones muy autorizadas en ambos sentidos acerca del reconocimiento del derecho a la inviolabilidad del domicilio a los ocupas o, incluso, allanadores, pero un argumento de sentido común se impone: repele a toda lógica común, pero también jurídica, que se conceda un

³⁷ La negrita y cursiva en las sentencias reseñadas son propias, para resaltar la necesidad de vínculos suficientes y continuados para entender la existencia de domicilio inviolable a los efectos del artículo 8 del Convenio. La última sentencia citada, además, se remite a su vez a otros precedentes jurisprudenciales en el mismo sentido: así, “Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, § 54; McCann c. Royaume-Uni, n.º. 19009/04, et Orlic c. Croatie, no 48833/07, § 54, 21 juin 2011”.

³⁸ Como recuerda A. LUNA SERRANO, op. cit, p. 368, en otros ordenamientos como el alemán puede realizarse una entrada forzosa sin autorización judicial en supuestos de urgencia, como puede ser el de recobrar en su posesión al titular legítimo que se ha visto despojado de su derecho a la inviolabilidad del domicilio.

derecho a quien precisamente lo ha "adquirido" violando el mismo a otros (en el allanamiento) o cometiendo un hecho calificado, nada más y nada menos, que como delito (en la usurpación).

4.3. Algunas consideraciones acerca del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada

Como ya adelantábamos (*supra* IV), otro de los derechos contemplados en la Constitución que tienen una íntima relación con el fenómeno ocupacional es el derecho a la vivienda.

Derecho a la vivienda que, por otro lado, aparece consagrado en diversos textos supranacionales. Así, el artículo 25.1 de la **Declaración Universal de los Derechos Humanos** proclama que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la **vivienda**, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".

Por su parte, la **Convención sobre los Derechos del Niño** en su artículo 27.3 insta a los Estados parte a que "de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adopten medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionen asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la **vivienda**". También el **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**, que entró en vigor el 3 de enero de 1976, expone en su artículo 11 que "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y **vivienda** adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento".

En el ámbito estrictamente europeo la **Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea**, con un enfoque esencialmente asistencial "reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de **vivienda** para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales" (artículo 34.3). Sin embargo, ni el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, ni el **Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades**

Fundamentales (CEDH) de 4 de noviembre de 1950 lo contemplan expresamente, haciendo únicamente alusión al derecho al domicilio y su inviolabilidad.

Por tanto, a nivel internacional, encontramos un reconocimiento del derecho a la vivienda más programático y simbólico que efectivo, pues los textos que lo contemplan no otorgan derechos subjetivos a los ciudadanos ni obligaciones de resultado a los Estados parte³⁹.

Descendiendo ya al ámbito interno, como es de sobra conocido, nuestra **Constitución** lo contempla en el artículo 47.1 a cuyo tenor “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una **vivienda digna y adecuada**. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Así las cosas, en las siguientes líneas abordaremos brevemente, en **primer lugar**, hasta qué punto los poderes públicos cumplen con la llamada constituyente y, **en segundo lugar**, la naturaleza jurídica del derecho referido, lo que tendrá trascendencia de cara a su posible alegación como causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho (artículo 20.7 CP), extremo que se tratará en la última parte de este trabajo (vid infra, 5-2-3-3).

Por lo que respecta al primer punto, la medida en la que los poderes públicos cumplen con la promoción de las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda, el método más apropiado de análisis es el que podemos llevar a cabo con la consulta de datos oficiales *ad hoc* como los que nos proporciona la obra *Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2024*⁴⁰, editado precisamente por el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de la Dirección General de Vivienda y Suelo. Son muchos los datos al respecto que contiene la mencionada obra y a los que nos remitimos, si bien queremos destacar y comentar los que señalamos a continuación.

A) En relación, propiamente, a la actividad de **creación de viviendas protegidas**, es reseñable como en los 9 años inmediatamente anteriores a la elaboración del informe es decir, en el periodo 2015-2023, se observan varios años con los valores más reducidos, nada más y nada menos, que de los

³⁹ En este sentido H. SIMÓN MORENO, op.cit, p. 2.174.

⁴⁰ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, *Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2024* [en línea], [fecha de consulta: 12 de junio de 2025] disponible en https://www.mivau.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriodeviviendaysueloboletnespecialviviendasocial2024_0.pdf

últimos 40 años, máxime cuando en el periodo 1982-1987 el porcentaje de vivienda protegida frente al total (vivienda libre + vivienda protegida) era superior al 60%, llegando a alcanzar el último tope del 40% en 2012, si bien hemos de tener en cuenta que la promoción de vivienda libre en ese año cayó considerablemente como consecuencia de la crisis económica. En la siguiente figura, podemos observar gráficamente el ínfimo porcentaje que arroja esta relación en los últimos años previos al informe.

Gráfico 4

Fuente: *Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2024*

B) Importante es también conocer el **parque de vivienda social en el contexto de la Unión Europea**. Así, el documento que venimos comentando, a través de los datos proporcionados por Eurostat y por el Observatorio Housing Europe, muestra como el parque de vivienda social en España, con relación a la vivienda libre, se encuentra a 3,56 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea en la que, en términos medios, el parque de vivienda social se sitúa en el 6,86% con respecto a las viviendas principales, frente al 3,3% de España. En el gráfico siguiente podemos ver esta relación en los 27 países miembros de la U.E.

Gráfico 5

Fuente: *Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2024*

C) Por último, en lo que respecta al **gasto por habitante en protección social por vivienda** (en millones de euros) en el periodo 2007-2021, se observa que Reino Unido ha sido el país más destacado de la Unión, con un gasto de 433,4 euros por habitante seguido por países, principalmente, de la zona norte del continente como Dinamarca, Irlanda, Alemania, Finlandia, Suecia y Países Bajos, entre otros. España, sin embargo, ocupa una mediocre posición en torno a la mitad de la tabla eso sí, en este caso, por encima de países de similar idiosincrasia como Portugal o Italia. De nuevo, ilustrativamente, podemos ver el gasto de los entonces 28 Estados miembros, incluido Reino Unido, en el gráfico siguiente.

Gráfico 6

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2024

Por tanto, a la vista de los datos que aquí se han expuesto, no es difícil constatar y **concluir** que la promoción de las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda que los poderes públicos llevan a cabo en nuestro país, en respuesta al encargo constitucional, es manifiestamente mejorable en términos absolutos y también en términos relativos en comparación con los países miembros de la Unión Europea. En consecuencia, tales datos nos autorizan a **proponer** un aumento del gasto público en vivienda social como posible contribución, entre otras, a la reducción de conductas ocupacionales constitutivas de delito⁴¹.

⁴¹ Como concluye acertadamente PÉREZ CEPEDA, A.I., op. cit, p. 148, "se asume que la proliferación del fenómeno trae causa en el parque y las políticas de vivienda".

Abordado, a través de los datos expuestos, el nivel de consecución por parte de los poderes públicos del encargo constitucional de promoción de las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda, el otro aspecto de este derecho al que queremos referirnos es, como ya adelantamos, la naturaleza jurídica del mismo. Efectivamente, como es sabido, el derecho a la vivienda se encuentra ubicado dentro de los Principios rectores de la política social y económica contemplados en el Capítulo III del Título I de nuestra Carta Magna. Por ello, tal y como dispone su artículo 53.3 “el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.

Por tanto, el derecho a la vivienda solo podrá ser alegado e invocado⁴² por los eventuales ocupantes de acuerdo con lo que disponga las leyes que lo desarrollan y en consecuencia, hasta el 26 de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 12/2023 de 24 de mayo (BOE del 25) por el derecho a la vivienda, y como se desprende claramente del precepto constitucional transcrito, es evidente que no se podía alegar un pretendido derecho a la vivienda para justificar la ocupación no consentida de inmuebles pues no había, ni siquiera, una ley que lo desarrollara mínimamente⁴³. A mayor abundamiento, podemos encontrar alguna resolución judicial que precisamente alude a esta cuestión ante la ocupación ilegal de inmuebles. Así, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 19 de diciembre de 1995** señala que el derecho a la vivienda “**no otorga a los ciudadanos un inmediato derecho** a ocupar las viviendas o edificios de terceros que estimen se encuentren desocupados, sino que constituye un principio programático dirigido a los poderes públicos para que arbitren las medidas legales oportunas que faciliten el ejercicio de tal derecho”⁴⁴. En parecido sentido, más recientemente, la **Sentencia de la sala Civil de la Audiencia Provincial de Madrid 49/2019 de 6 de febrero** afirmó que la “La ocupación ilegal de viviendas, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una

⁴² Como nos recuerda L.M RAMOS MARTÍNEZ “Los derechos a la intimidad, a la propiedad y a la vivienda; una visión desde el delito de ocupación de bienes inmuebles” en *Revista Jurídica de la Universidad de León*, núm. 8, 2021, p. 296 “la Constitución española no ordena su protección en grado máximo y no lo configura como directamente aplicable (como lo hace con el derecho a la inviolabilidad del domicilio por su ubicación)”.

⁴³ Solo de forma muy tangencial se refería a él el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo en el apartado a) de su artículo 4, hoy derogado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre que, en su artículo 5-a) incluye una definición exacta a la de su precedente.

⁴⁴ Citada por H. SIMÓN MORENO, op. cit p. 2208, nota 70. La negrita es propia.

vivienda digna" (F. J. 4) haciendo suyas las palabras de la exposición de motivos de la Ley 5/2018 de 11 de junio de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

Pero como decíamos, en 2023 se promulga la Ley 12/2023, de 24 de mayo (BOE del 25), por el derecho a la vivienda. La pregunta es, por tanto, obligada: dado que ya disponemos de una concreta ley que regula el derecho a la vivienda ¿es posible justificar una ocupación inmobiliaria con base en el ejercicio del tal derecho? Por razones sistemáticas y de claridad expositiva se tratará esta cuestión más adelante (vid infra 5-2-3-3).

V. DIMENSIÓN SUSTANTIVO PENAL DEL FENÓMENO DE LA OCUPACIÓN. TIPOS DELICTIVOS APLICABLES

Analizadas en los capítulos precedentes la dimensión empírica del fenómeno objeto de estudio así como, también, su dimensión jurídico constitucional y siendo necesarias ambas para un tratamiento más riguroso de lo que constituye el núcleo de este artículo, corresponde en consecuencia adentrarse ya en el mismo y analizar la dimensión sustantivo penal de la ocupación de inmuebles.

En qué tipos delictivos puede subsumirse la ocupación de inmuebles, qué trascendencia tienen en este ámbito determinadas cuestiones de antijuridicidad, la naturaleza jurídica de los tipos delictivos en cuestión y su trascendencia práctica en relación con el fenómeno de la ocupación, son las principales cuestiones que, junto a otras, serán tratadas en las siguientes páginas.

En aras de la debida coherencia recordaremos que ya hemos asumido en este trabajo (vid *supra* II) un concepto de ocupación que coincide con el descrito por el sociólogo holandés Hans Prujit según el cual ocupar consiste en "**vivir en, o usar de otro modo, inmuebles sin el consentimiento de su propietario**"⁴⁵.

Pues bien, asumiendo esta definición de ocupación y como es de sobra conocido, constituye lugar común en la doctrina jurídico penal y jurisprudencial que el comportamiento descrito es normalmente subsumible en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Por ello, en las siguientes páginas, abordaremos el estudio de ambos tipos delictivos advirtiendo desde este momento que, en aras de una mayor claridad expositiva, practicidad y no tratándose de un trabajo específico relativo a dichos tipos delictivos, nos centraremos especialmente en el análisis

⁴⁵ H. PRUJIT. "Okupar en Europa" op. cit, p.35 y ss. Con las debidas matizaciones en cuanto el consentimiento necesario debe serlo del propietario o, en su caso, de otros poseedores legítimos (arrendatarios, usufructuarios, etc.).

de aquellas cuestiones que de forma concreta estén íntimamente relacionadas con los problemas que pueden plantearse en el comportamiento ocupacional.

5.1. El delito de allanamiento de morada

El delito de allanamiento de morada se encuentra previsto y penado en los artículos 202 a 204, ambos inclusive, del Código penal. Teniendo en cuenta que el último de ellos se refiere al allanamiento cometido por autoridad o funcionario público prescindiremos de su análisis por no ser, obviamente, un comportamiento subsumible en la ocupación objeto de este trabajo. Así las cosas, prestaremos atención a los comportamientos descritos en los artículos 202 y 203 referidos, respectivamente, al allanamiento de morada de personas físicas y al allanamiento de domicilio de personas jurídicas y otros.

5.1.1. Allanamiento de morada de persona físicas. Bien jurídico protegido y acción típica: entrar o mantenerse, oposición del morador y violencia o intimidación

Establece el artículo 202 que “1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses”.

Así las cosas, y como entendemos preceptivo en cualquier análisis jurídico penal que se precie, es necesario en primer lugar precisar el **bien jurídico protegido** en el delito en cuestión, pues ello puede resultar útil de cara a resolver determinados problemas interpretativos que puedan suscitarse. En este sentido podemos encontrar hasta tres posiciones diferenciadas. Por un lado, la de aquellos que lo identifican, sin más, con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pasando por aquellos otros que no aluden al mismo, hasta llegar a los que lo identifican con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pero en estrecha relación con la intimidad personal.

Entre los primeros, corriente minoritaria, GÓMEZ NAVAJAS señala sin mayores precisiones que “se protege el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio”⁴⁶.

Entre los segundos, sin referirse expresamente a la inviolabilidad del domicilio, destaca por todos MUÑOZ CONDE, que de manera más precisa nos enseña que el “bien jurídico protegido en este delito es, dentro del amplio campo que cubre la intimidad, el derecho a la intimidad de la morada que, más que en el artículo 18.2 de la Constitución,

⁴⁶ GÓMEZ NAVAJAS, J. “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio” en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E (Dir.) *Lecciones de Derecho penal parte especial*, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 249.

encuentra reconocimiento, como una emanación específica del derecho a la intimidad, en el artículo 18.1, en el que debe incluirse el derecho a la intimidad de la morada".⁴⁷ En la misma línea, SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, descartando expresamente la referencia a la inviolabilidad del domicilio, manifiesta que "en realidad el allanamiento de morada viene a afectar claramente a la intimidad en su dimensión de derecho de exclusión frente a intromisiones ajenas no deseadas en el espacio físico en que se desarrolla la vida privada, personal y familiar de una persona"⁴⁸.

Por último, parece mayoritaria la línea de aquellos que se refieren a la inviolabilidad del domicilio en su estrecha relación con la intimidad. En este sentido, se muestra especialmente explícito GONZÁLEZ CUSSAC cuando afirma que "en conclusión, puede decirse que en el delito de allanamiento de morada se protege la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 C.E) como una parte de la intimidad"⁴⁹.

Del mismo modo FERNÁNDEZ TERUELO afirma que "con los tipos que ahora se analizan el legislador protege la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar que mediante la acción penal se trata de salvaguardar"⁵⁰, posiciones a las que se suma RAMOS MARTÍNEZ al señalar que son bienes protegidos "la intimidad y la inviolabilidad del domicilio (arts. 18.1 y 2 CE). Si lo que se ocupa (o pretende ocupar) es un domicilio, o más exactamente, una morada"⁵¹.

La postura que mantengo en este trabajo respecto del bien jurídico protegido en el delito de allanamiento de morada de personas físicas se alinea con esta última posición y ello por dos razones: en primer lugar, no podemos obviar la rúbrica que encabeza el Título X del Libro II de nuestro Código penal que expresamente hace referencia a la inviolabilidad del domicilio; y en segundo lugar, en coherencia con lo que ya se expuso en su momento (vid supra, 4-1), a la vista de una jurisprudencia constitucional unánime y de un importante sector doctrinal, podemos afirmar el carácter instrumental del derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18.2 de nuestra Constitución en

⁴⁷ MUÑOZ CONDE, F. *Derecho penal, parte especial*. Tirant lo Blanch, 25ª ed., Valencia, 2023, p. 319.

⁴⁸ SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J.E. "Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio (II). Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público" en MORILLAS CUEVAS, L (Dir.), *Sistema de Derecho penal, parte especial*. Dykinson S.L, Madrid, 2020, Capítulo 15, II.

⁴⁹ GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. "Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio" en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L (Coord.) *Derecho penal parte especial*, 8ª edición, Tirant lo Blanch, 2023, p. 326.

⁵⁰ FERNÁNDEZ TERUELO, J.G. "Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio" en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E (Dir.) *Lecciones de Derecho penal parte especial*, 5ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, p. 289.

⁵¹ RAMOS MARTÍNEZ, L.M. Op. cit, p. 293.

tanto no se protege por sí mismo un mero espacio físico sin más, sino por su relación con otros derechos íntimamente ligados (intimidación, privacidad).

Por ambas razones, en conclusión, entendemos que el bien jurídico protegido en este delito de allanamiento de morada de personas físicas es la inviolabilidad del domicilio en cuanto expresión de la intimidad y privacidad de los moradores.

Abordada ya la cuestión del bien jurídico protegido, corresponde ahora adentrarnos en el análisis de la **acción típica**. Alude el artículo 202.1 CP al que “entrare en morada ajena o se mantuviere en ella contra la voluntad de su morador”, añadiendo el segundo apartado del mismo artículo un subtipo agravado para el caso en que el hecho se ejecute con violencia o intimidación.

En las siguientes páginas, por tanto, trataremos de precisar:

1º. Qué se entiende por entrar o mantenerse.

2º. Cuáles son los problemas que plantea el requisito típico de la oposición del morador.

3º. Cuál es el alcance de la violencia o intimidación a las que alude el apartado segundo dejando para el siguiente sub epígrafe, por su concreta importancia, lo que deba entenderse por morada.

En *primer lugar*, por tanto, y partiendo de que nos encontramos ante un delito común que puede, en consecuencia, ser cometido por cualquiera que no habite la morada, en cuanto expresamente el tipo penal alude claramente a “el particular que, sin habitar en ella...”, hemos de comenzar señalando por lo que respecta al alcance de los comportamientos típicos “**entrar o mantenerse**”, que podemos entender por “entrar” pasar de fuera a adentro y por “mantenerse” permanecer en la morada presuponiéndose que ya se estaba dentro con consentimiento del morador⁵², entendiendo necesaria una mínima permanencia en el interior una vez recibida la petición de salida por parte de aquél⁵³, lo que entendemos coherente con el principio de intervención mínima.

Este principio, al mismo tiempo, nos autoriza a resolver una de las dudas planteadas a nivel doctrinal en cuanto a si la entrada debe serlo de la totalidad del cuerpo del allanador o si basta con que sea parcial (por ejemplo, asomar la cabeza) entendiendo por aplicación de dicho principio, y del de exclusiva protección de bienes jurídicos del

⁵² En este sentido MUÑOZ CONDE, F., op. cit, p. 320.

⁵³ Así, GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, op cit, p. 327.

Derecho penal frente a los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes, que ha de requerirse una entrada del cuerpo en su totalidad⁵⁴.

En *segundo lugar*, como ya hemos adelantado, la entrada o mantenimiento referidos deben llevarse a cabo frente a la oposición del morador, "**contra la voluntad del morador**" dice el precepto. Ya vimos en otro lugar (*vid supra* 4-2) que el consentimiento del titular del derecho a la inviolabilidad del domicilio puede ser expreso o tácito. Y en parecidos términos, una primera cuestión que podemos plantearnos en este momento es si la oposición a la que alude el artículo 202.1 CP ha de ser expresa o basta una oposición presunta o tácita.

Pues bien, la posición en nuestra más autorizada doctrina científica es prácticamente unánime con posturas que, con más o menos matices o precisiones, aceptan ambas modalidades de oposición: así, desde aquellos que consideran, sin más, que la oposición puede ser expresa o tácita⁵⁵, a aquellos otros que, considerando válidas ambas modalidades, precisan que "la presunción de oposición, aunque después venga confirmada, no podrá dar lugar al delito si no existía en el sujeto activo una clara conciencia de dicha oposición"⁵⁶.

Desde la doctrina jurisprudencial y en parecido sentido a la última opinión doctrinal acabada de exponer, la **Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1988, sala 2ª**, hace tiempo que sentó que la oposición del morador "no es menester se haya puesto de relieve de una manera expresa y directa, bastando que lógica y racionalmente pueda deducirse de las circunstancias del hecho o de otros antecedentes" (F. J. 1º). Por su parte, más recientemente, la **Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2021, sala 2ª**, señala con meridiana claridad que la oposición del morador "puede ser expresa, tácita y hasta presunta" (F. J. 2.3).

En consecuencia, por tanto, parece evidente que la oposición necesaria para integrar el tipo delictivo basta con que sea tácita o presunta de forma lógica y racional, opción que consideramos acertada pues lo contrario, exigir una oposición expresa y directa, verbal o escrita, llevaría al absurdo de considerar atípica la entrada en moradas con las puertas cerradas por su morador. Además, fijar la frontera de la tipicidad en la oposición tácita es coherente con la defensa del bien jurídico protegido en este tipo delictivo, la inviolabilidad del domicilio conectado con la intimidad, ambos derechos fundamentales que no pueden ser deudores de una nimia protección.

⁵⁴ También entiende que debe exigirse la entrada total, aunque no especifica por qué, SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J.E, op. cit.

⁵⁵ MUÑOZ CONDE, F., op. cit. p. 320.

⁵⁶ GONZÁLEZ CUSSAC, J.L, op. cit, p. 327.

Y por lo que respecta al ámbito objeto de este trabajo, la “okupación”, parece evidente que frente a la misma podrá acreditarse la oposición tácita, lógica y racional del morador derivándola, simplemente, de hechos como los accesos cerrados, contenido de la morada, etc.

Una segunda cuestión que nos plantea el requisito típico de oposición del morador es qué ocurre cuando son varios los moradores: ¿es necesario el consentimiento de todos? Resulta unánime nuestra doctrina penal en que basta el consentimiento de cualquiera de ellos para enervar la oposición⁵⁷ lo que también viene avalado, incluso, por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional: así la **Sentencia del Tribunal Constitucional 384/1993 de 21 de diciembre**, en un supuesto en el que se autoriza por parte de unos familiares la entrada a la fuerza actuante para tomar declaración a su hermano, se concluye “que ninguna vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio puede entenderse ocasionada en el caso de autos, toda vez que la entrada en la vivienda del recurrente fue **consentida por sus propios familiares**”⁵⁸ (F. J. 4º).

Más recientemente y de forma más clara, si cabe, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2003 de 10 de febrero**, en el caso de un matrimonio señala que “aunque la inviolabilidad domiciliaria, como derecho, corresponde individualmente a cada uno de los que moran en el domicilio, la titularidad para autorizar la entrada o registro se atribuye, en principio, a **cualquiera de los titulares** del domicilio” (F. J. 7º). No obstante, si los moradores son de diversa jerarquía (por ejemplo, un arrendatario y un precarista⁵⁹) parece necesario el consentimiento del que tiene mejor derecho o posición de preeminencia, siempre que su consentimiento no afecte a espacios reservados del resto de moradores⁶⁰.

Por último, es posible la situación en la que, teniendo todos el mismo derecho, unos consienten y otros prohíben la entrada; parece, en este caso, que la postura mayoritaria concede preferencia al que prohíbe⁶¹ añadiendo, por nuestra parte, que para que tal prohibición sea preferente debe ser coetánea o anterior al permiso pues de lo contrario convertiría en delictiva de forma retroactiva una entrada que, previamente, fue consentida.

⁵⁷ Por todos, MUÑOZ CONDE, F., op. cit. pp. 320-321

⁵⁸ La negrita es propia.

⁵⁹ Así, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 209/2007 de 24 de septiembre**, tras reconocer la cotitularidad del derecho a la inviolabilidad del domicilio de un precarista junto al arrendatario que le permite convivir unos días en su vivienda a la que acceden, con consentimiento del arrendatario, las fuerzas de seguridad para detener al mencionado precarista, entiende el Alto Tribunal que bastaría con el consentimiento otorgado por el arrendatario (F. J. 3º, 4º y 5º).

⁶⁰ En este sentido, SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J.E., op. cit. II.

⁶¹ MUÑOZ CONDE, F., op. cit. p. 321; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., op. cit. p. 327; GÓMEZ NAVAJAS, J., op. cit. p. 250.

Trasladadas todas estas cuestiones al fenómeno de la ocupación, y teniendo en cuenta que todos los ocupantes van a tener el mismo derecho, bastará el consentimiento de cualquiera de ellos para, por ejemplo, permitir la entrada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de comisiones judiciales.

Y para finalizar este epígrafe relacionado con la acción típica prevista en el artículo 202 del Código penal corresponde ahora, como ya indicamos más arriba en este mismo apartado, referirnos al alcance y significado de los términos **violencia o intimidación** a los que se alude en el número 2 del artículo 202 CP. Efectivamente, la concurrencia de violencia o intimidación supone un supuesto agravado siempre que sean utilizadas como medio para entrar o mantenerse, elevándose la pena de prisión de 1 a 4 años y añadiéndose la multa de 6 a 12 meses.

La duda que habitualmente plantea la referencia a estos elementos típicos es la relativa a su alcance: ¿solo se contempla la violencia o intimidación en las personas o también alcanza a la violencia o fuerza en las cosas? Pues bien, la doctrina dominante⁶² se inclina por circunscribir tales medios comisivos únicamente a la fuerza física o moral sobre las personas y no sobre las cosas. Sin embargo, como la propia doctrina se encarga de recordar habitualmente, en el ámbito forense sí está admitida la fuerza en las cosas como modalidad violenta del allanamiento de morada. En este sentido, entre otras, la **Sentencia 9/2011 de 15 de marzo** de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que consideró la concurrencia de la violencia requerida en el allanamiento de morada cuando señaló que "media violencia, por fuerza en las cosas..." (F. J. 7º) en un supuesto en el que se entró a la morada tras una patada en la puerta. Dicha calificación se mantuvo en la **Sentencia del Tribunal Supremo 509/2012 de 19 de junio** que resolvió el recurso de casación interpuesto contra la de la Audiencia de Ciudad Real.

Sea como fuere, existen argumentos teóricos⁶³ para limitar el término violencia del artículo 202.2 CP únicamente a la ejercida contra las personas: el hecho de ser un subtipo agravado que requeriría una interpretación restrictiva y no amplia o la evidencia que nos muestra, en una interpretación sistemática, que cuando el legislador ha querido referirse a fuerza en las cosas lo ha hecho (*v. gr.* artículo 237 del Código penal) son, en mi opinión, argumentos razonables para limitar el concepto de violencia del 202.2 CP solo a la ejercida sobre las personas. Así, abundando en esa interpretación sistemática,

⁶² Así lo afirma GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., *op. cit.*, p. 329, que precisamente indica de forma expresa que "la doctrina dominante" contempla solo la violencia o intimidación en las personas. No obstante, observamos como FERNÁNDEZ TERUELO, J.G., afirma, sin hacer referencia a ninguna resolución jurisprudencial, que "también puede apreciarse si el autor utiliza violencia en las cosas", *op. cit.*, p. 290.

⁶³ En este sentido *vid* ALONSO DE ESCAMILLA, A., "Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio" en LAMARCA PÉREZ, C (Coord.), *Los delitos. La parte especial del Derecho penal*. Ed. Dykinson S.L, Madrid, 2016, p. 231.

debe tenerse en cuenta que en el Código penal español el término “fuerza” se refiere a las cosas, mientras el término “violencia” se circunscribe a las personas. De esta forma, como sucede en el robo y otros delitos, se deberían interpretar de la misma manera los términos empleados en el artículo 202.2 CP. Pero también de una interpretación racional resulta que si el término “violencia” (a diferencia del de “fuerza”) suele ir acompañado del de “intimidación” (que necesariamente se ha de llevar a cabo sobre las personas, y no sobre las cosas), debe deducirse que la “violencia” del art. 202 CP es sobre las personas y no sobre las cosas. No obstante, otro argumento como que el bien jurídico protegido es de carácter personal⁶⁴ y no real, lo que es cierto como ya vimos, no me parece sin embargo suficiente para limitar el concepto de violencia a la ejercida sobre las personas, pues se puede objetar que es evidente que se trata de un delito donde el objeto de la acción es necesaria e indiscutiblemente de carácter material.

5.1.2. *El concepto de morada*

Si bien la morada no deja de ser, como es evidente, un elemento típico, hemos preferido dejar su análisis a un sub epígrafe específico, precisamente, por su especificidad y relevancia dentro del delito de allanamiento de morada. Corresponde preguntarse por el concepto de morada a efectos penales y el alcance del mismo, todo ello con el fin de extraer conclusiones aplicables al comportamiento ocupacional, objeto de este trabajo. Adelantamos que nos encontramos ante una cuestión extremadamente casuística pero intentaremos, a la luz de la doctrina y jurisprudencia, arrojar algunas ideas o directrices generales.

Ciertamente podemos entender por morada, con carácter genérico y siguiendo a JIMÉNEZ PARÍS⁶⁵, el “espacio cerrado, o en parte abierto, separado del mundo exterior, que evidencia la voluntad del morador de excluir a terceras personas y que está destinado a actividades de la vida privada, propia”. El morador, obviamente, no tiene por qué serlo únicamente el propietario, sino también cualquier otro que ostente un título legítimo para habitar la morada (por ejemplo, arrendatario, usufructuario, precarista, etc.), siendo así diverso el sujeto pasivo del delito.

Y como complemento al concepto acabado de mostrar podemos preguntarnos ¿pueden ser morada algunos bienes muebles?, ¿cómo consideramos las habitaciones de hotel?, ¿y las viviendas deshabitadas?, ¿y las segundas residencias?, ¿y los patios,

⁶⁴ *Ibidem*

⁶⁵ JIMÉNEZ PARÍS, J.M., *La ocupación de inmuebles en el Código penal español*. Ed. Reus, Madrid, 2018, p. 137.

jardines o dependencias en general? espacios, los de estas dos últimas interrogantes, fácilmente presentes en comportamientos ocupacionales.

Pues bien, por lo que respecta a los bienes muebles, GONZÁLEZ CUSSAC⁶⁶, con apoyo genérico en la jurisprudencia, afirma que el concepto de morada es extensible a las caravanas⁶⁷ o a los remolques, pero no a vehículos⁶⁸ y discutible a embarcaciones. También se consideran como morada las tiendas de campaña⁶⁹.

En cuanto a habitaciones de hotel, el autor acabado de citar⁷⁰ entiende que han de ser consideradas moradas cuando se habitan de forma habitual, pero no en los casos de uso eventual⁷¹. No obstante, recordemos como el Tribunal Constitucional ha considerado como domicilio objeto de la tutela brindada por el artículo 18.2 de la Constitución a las habitaciones de hotel, independientemente de cuestiones temporales. Así, la **Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2002** de 17 de enero, manifiesta que "desde esta perspectiva, ni la accidentalidad, temporalidad, o ausencia de habitualidad del uso de la habitación del hotel, ni las limitaciones al disfrute de las mismas que derivan del contrato de hospedaje, pueden constituir obstáculos a su consideración como domicilio [...] constituyen ámbitos sobre los que se proyecta la tutela que la Constitución garantiza en su art. 18.2." (F. J. 8).

Parece evidente, por el propio concepto gramatical del término morada, que quedan fuera de la protección del precepto las viviendas deshabitadas. Y esta parece ser la postura de un importante sector doctrinal⁷² al exigir que se habiten de forma habitual y actual, aunque no sea permanente (por ejemplo, por viajes, vacaciones, etc.).

⁶⁶ Op. cit, p. 328.

⁶⁷ Así, también, GÓMEZ NAVAJAS, J., op.cit, p. 249.

⁶⁸ La reciente **Sentencia del Tribunal Supremo, sala 2ª, 133/2025 de 19 de febrero**, recuerda que "Es muy reiterada la doctrina jurisprudencial de esta Sala (por todas Sentencias 18 Oct. 1996, núm. 721/1996, 28 Ene. 2000, núm. 64/2000 , 20 Mar. 2000, núm. 440/2000 y 5 May. 2000, núm. 756/2000), que señala que los automóviles, como mera pertenencia dominical y medio de transporte, carecen de la especial protección que otorga a la intimidad domiciliaria el art. 18.2 de la Constitución Española --salvo supuestos excepcionales en que se utilicen como domicilios móviles, p.ej. roulottes o autocaravanas" (F. J. 24º) lo que quizá pudiera ser extensible a vehículos que no son roulottes o autocaravanas si proveen de la intimidad y de la posibilidad de desarrollo de la vida íntima propia del domicilio.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Op. cit, p. 323.

⁷¹ Igualmente FERNÁNDEZ TERUELO, J.G, op. cit, p. 290, aludiendo de forma general a la jurisprudencia.

⁷² Así, MUÑOZ CONDE, F., op. cit, p.320, señala que "si la morada está deshabitada no hay allanamiento" añadiendo que "sí cabe el allanamiento de morada cuando accidentalmente se encuentran ausentes sus moradores" o SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J.E., op. cit, II, al afirmar que "esencial para su concepto es que se habite en ella, de forma actual, y habitual, aunque no sea preciso que se use como vivienda de modo permanente".

Mayor trascendencia a los efectos de este estudio presenta la naturaleza jurídica que haya que otorgar a las denominadas “segundas residencias” es decir, a aquellos inmuebles en los que se habita de forma temporal o esporádica en, por ejemplo, periodos de vacaciones o fines de semana. No obstante, esta cuestión, que no fue pacífica en otros momentos, parece encontrar una respuesta clara en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en el sentido de incluir a las mismas en el concepto de morada del artículo 202 CP. Así, la conocida **Sentencia del Tribunal Supremo 587/2020 de 6 de noviembre**, sala 2ª, después de preguntarse “qué concepto debemos tener por morada, y si es posible que la consideración de “morada” sea doble, en el sentido de poder disponer de la morada en dos *residencias* que pueda utilizar de forma más o menos habitual una persona” (F. J. 2) termina asumiendo, con cita, a su vez, de la **Sentencia del Tribunal Supremo 731/2013 de 7 de octubre**, sala 2ª, que “encontrarán la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad, alejadas de la intromisión de terceros no autorizados” (F. J. 2).

Del mismo modo, con cita de otras muchas⁷³, la **Sentencia del Tribunal Supremo 852/2014 de 11 de diciembre**, sala 2ª, recuerda cómo “esta Sala, entre otras en la STS 1108/1999, 6 de septiembre, ha afirmado que el domicilio es el lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental” (F. J. 3º.1).

Para finalizar este repaso de espacios o lugares que puedan, o no, ser considerados morada a los efectos del delito previsto en el artículo 202 del Código penal, no podemos dejar de referirnos a la controvertida situación de espacios anejos como jardines, garajes, trasteros y dependencias en general. La doctrina mayoritaria⁷⁴, siguiendo un argumento sistemático, considera tales espacios como morada con apoyo en la regulación de la eximente de legítima defensa del artículo 20.4 del Código penal cuando, al concretar el requisito de agresión ilegítima, se refiere expresamente a la “morada o sus dependencias” o cuando, de igual modo, el artículo 241.3 del mismo cuerpo legal vincula la casa habitada y las dependencias de la misma. No me resulta, sin embargo, convincente tal argumento sistemático pues, precisamente y a sensu contrario, observamos en los preceptos citados esa mención separada y expresa a las dependencias que, sin embargo, no se distinguen en la literalidad del delito de allanamiento de morada que venimos comentando y que solo se refiere a morada, sin más. El legislador, parece, no ha querido distinguir y nosotros no deberíamos de hacerlo.

⁷³ Así, Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1992, 19 de julio de 1993 y 11 de julio de 1996.

⁷⁴ Por todos GONZÁLEZ CUSSAC, J.L, op. cit, p. 328 o MUÑOZ CONDE, F., op. cit, p. 320.

Pero sea como fuere es lo cierto que la jurisprudencia sí ha considerado tales espacios como domicilio o morada, bajo algunos requisitos. Claramente, la **Sentencia del Tribunal Supremo 1775/2000 de 17 de noviembre**, sala 2ª, señaló que debe comprenderse dentro del concepto de morada "no sólo las estancias destinadas a la convivencia en intimidad, sino cuantos anejos, aldaños o dependencias constituyan el entorno de la vida privada de los moradores" (F. J. 3).

Por su parte el Tribunal Constitucional en **Sentencia 171/1999 de 27 de septiembre** afirmó, en relación a un registro relacionado con el tráfico de drogas, que "el garaje o trastero forma parte del domicilio, pues ha de entenderse que se trata de un lugar dependiente de la voluntad de su titular a los efectos de la privacidad y de la exclusión de terceros" (F. J. 9-b).

SAINZ CANTERO, refiriéndose a la **Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015**, sala 2ª, en relación a terrazas o jardines particulares, afirma que su "condición de morada variará según su relación con la intimidad o privacidad del sujeto, pudiendo entenderse como morada cuando sean interiores o suficientemente reservados", lo que compartimos. Más recientemente, la **Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2021**, sala 2ª, se refiere como espacios objeto de tutela a "cuantos anejos, aldaños o dependencias constituyan el entorno de la vida privada de los moradores, indispensable para el desenvolvimiento de dicha intimidad familiar, y que, de vulnerarse mediante la irrupción, en ellos, de extraños, implica infracción de la intangibilidad tutelada por la Ley" (F. J. 2.3).

5.1.3. Tipicidad subjetiva

Por lo que respecta a los títulos de imputación subjetiva en el delito de allanamiento de morada es evidente que solo puede cometerse de forma dolosa (no hay precepto alguno que aluda a la posibilidad de imprudencia) y, siguiendo a la doctrina mayoritaria⁷⁵, el dolo exigible es un dolo genérico sin requerir otros elementos subjetivos adicionales, pues no lo expresa el tipo. Algún sector doctrinal⁷⁶ alude a un ánimo específico de lesionar la intimidad, si bien reconoce que en los últimos tiempos el Tribunal Supremo exige únicamente un dolo genérico. En esta línea, a título de ejemplo y recientemente, la mencionada **Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2021** alude a la naturaleza dolosa de este tipo delictivo "sin que se exija un dolo específico de atentar contra la intimidad domiciliaria" (F. J. 2.3). Por tanto, se requiere conocer y querer los

⁷⁵ Por todos, ALONSO DE ESCAMILLA, A., op. cit, p. 230 o FERNÁNDEZ TERUELO, J.G, op. cit, p. 293

⁷⁶ Así, GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., op. cit, p. 329.

elementos del tipo objetivo, a saber: que se trata de una morada ajena y que se accede o permanece en ella contra la voluntad de su morador oposición que, como vimos, puede ser expresa o tácita.

Así las cosas, al menos teóricamente, puede pensarse en casos en los que el autor o autores desconocen que entran o se mantienen en una morada o presumen equivocadamente que hay consentimiento del morador. Tales casos, siempre que obviamente haya una razonabilidad que sustente el error o desconocimiento, deberán ser reconducidos al régimen jurídico del error de tipo⁷⁷ (art. 14.1 del Código penal) que, sea vencible o invencible, siempre derivaría en la impunidad pues, como hemos dicho, no está sancionada la imprudencia en este tipo delictivo. También debe reconducirse a la figura del error de tipo, pues afecta al elemento típico de la oposición del morador, el caso en el que el autor o autores entran ante el consentimiento de un morador sin conocer que existe otro de mejor derecho que, posteriormente, prohíbe la entrada.

5.1.4. *Allanamiento de domicilio de personas jurídicas y otros*

Junto al allanamiento de morada de personas físicas nuestro Código penal contempla, en su artículo 203⁷⁸, el conocido como allanamiento de domicilio de personas jurídicas, si bien no es este el único objeto de la acción típica. Como veremos, también se alude a oficinas, despachos profesionales, establecimientos mercantiles y locales abiertos al público.

Como nos recuerda GONZÁLEZ CUSSAC⁷⁹, es aplicable a este tipo delictivo lo expuesto en relación al delito de allanamiento de morada de personas físicas en cuanto a las modalidades de conducta (entrar o mantenerse, con o sin violencia o intimidación, y contra la voluntad del titular⁸⁰) y tipicidad subjetiva. No obstante, debemos poner de

⁷⁷ En este mismo sentido, la **Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2021**, (F. J. 2.5 in fine).

⁷⁸ Establece el precepto mencionado que: “**1.** Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura. **2.** Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público. **3.** Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento, mercantil o local abierto al público”.

⁷⁹ Op. cit, p. 326.

⁸⁰ La referencia al titular lo es, obviamente, al titular del negocio o actividad y no al titular del inmueble en cuestión. La habitual jerarquía en este contexto es el criterio aplicable a los posibles

manifiesto que en el delito contemplado en el artículo 203, a diferencia de lo que ocurre en el delito de allanamiento de morada de persona física, la penalidad es distinta según la conducta realizada consista en entrar (203.1) o mantenerse (203.2), siendo mayor la respuesta penal en el primer supuesto. En el caso de concurrir violencia o intimidación, la pena es la misma (artículo 203.3) independientemente de la entrada o mantenimiento.

Es importante, con relación al precepto que comentamos, determinar cuál es el **bien jurídico** protegido en el mismo, pues ello va a servirnos para dar respuesta a alguna de las dudas que plantea su aplicación.

Y tal empresa parece resuelta por nuestro **Tribunal Constitucional en su Sentencia 54/2015 de 16 de marzo** que, citando a su vez otras resoluciones previas que abordaron la cuestión, señaló que "debe recordarse la doctrina de este Tribunal que afirma que *el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio es extensivo a las personas jurídicas* (por todas, Sentencia 137/1985 , de 17 de octubre, F. J. 3)"⁸¹ añadiendo la citada resolución de 2015 que la Sentencia 69/1999, de 26 de abril, F. J. 2, precisa a su vez "...como en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros" (F. J. 5).

En consecuencia, el derecho a la inviolabilidad del domicilio es también el bien jurídico protegido en el delito que nos ocupa en tanto en cuanto la entrada o mantenimiento en los lugares típicos pueda afectar a actividades o recursos que deben quedar ajenos al conocimiento e intromisiones de terceros.

Como adelantábamos, son varios los lugares a los que se refiere el precepto y que debemos considerar como *numerus clausus*. Por lo que respecta a los locales abiertos al público podemos estar a lo interpretado por la Fiscalía General del Estado en la Consulta 11/97⁸² sobre el mismo término en el delito de robo con fuerza en las cosas, entendiendo por tales "aquellos lugares con una infraestructura tal que permita el acceso físico de público a su interior y que, destinados a fines públicos o particulares, tengan abierto su

problemas de voluntades contrapuestas de sujetos con diferente posición (jefes, encargados, empleados...).

⁸¹ La cursiva es propia.

⁸² Fiscalía General del Estado, Consulta 11/97 de 29 de octubre, sobre robo con fuerza en las cosas cometido en edificio o local abierto al público [en línea], [fecha de consulta, 16 octubre de 2025], disponible en https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/CONS/CON_11_1997.html

acceso indiscriminadamente a cualquier persona, sin perjuicio de la reserva del derecho de admisión y de la existencia de un horario de apertura”.

Por domicilio de las personas jurídicas, se ha dicho que “aparte de la sede donde tenga sus órganos directivos o centrales también podemos comprender los lugares en donde desarrolle su actividad cualquiera que ésta fuese”⁸³, si bien creo que estos últimos lugares en donde se desarrolle su actividad pueden incluirse, según los casos, en oficina, establecimiento mercantil o local abierto al público. El despacho profesional es el recinto cerrado en donde cualquier profesional con titulación académica desarrolla su actividad y la oficina el lugar donde se desarrollan actividades públicas. En establecimientos mercantiles podemos incluir las tiendas y almacenes y las diferentes partes o secciones en las que se divide un negocio⁸⁴.

No quisiera terminar este epígrafe sin hacer referencia al elemento del tipo que, a mi entender, mayores problemas teóricos y prácticos puede plantear. Me estoy refiriendo a la exigencia de que el comportamiento lo sea “fuera de las horas de apertura” (203.1 y 2). Asaltan al intérprete dos dudas: en primer lugar, si es adecuada o no esta previsión y en segundo lugar si tal exigencia lo es para todos los lugares descritos en el tipo o únicamente para los locales abiertos al público.

Por lo que respecta a la primera cuestión planteada, como suele ser habitual, podemos encontrarnos posturas enfrentadas en nuestra doctrina: hace tiempo JORGE BARREIRO⁸⁵ se mostró crítico con esta previsión por entender que en este precepto lo que se protege es el domicilio. En sentido contrario, más recientemente, GONZÁLEZ CUSSAC justifica que sea atípica la entrada en las horas de apertura porque en tal caso “resulta imposible atentar a intimidación alguna”.

Pues bien, utilizando la función exegética del bien jurídico protegido y en coherencia con el aquí defendido, me adscribo a esta segunda postura pues parece que solo fuera de las horas de apertura podría afectarse con relevancia jurídico penal a esos espacios profesionales o mercantiles a cuya privacidad y exclusión de injerencia de terceros también se extiende, como vimos, la protección de la inviolabilidad del domicilio según la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. La entrada indeseada dentro de las horas de apertura deberá quedar, en coherencia con el principio de intervención mínima, bajo la protección del derecho de admisión en la órbita del Derecho administrativo y así debiera ser también, por las mismas razones, en el supuesto de actuar con violencia o

⁸³ La Ley, guías jurídicas [en línea], [fecha de consulta, 16 de octubre de 2025], disponible en https://guiasjuridicas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4slAAAAAAAAEAMtMSbF1JTAAAUNDU1MDtbLUouLM_DzbsMz01LySVAD_VmHqIAAAAA==WKE

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ JORGE BARREIRO, A., *Comentarios al Código penal*. Ed. Civitas, Madrid, 1997, p. 606.

intimidación a pesar de que, sin embargo, el 203.3 no discrimina según sea fuera o dentro de las horas de apertura.

En cuanto a la segunda cuestión planteada, es decir, si tal exigencia lo es para todos los lugares descritos en el tipo o únicamente para los locales abiertos al público⁸⁶, me inclino por esta segunda opción pues algunos de los lugares mencionados en el precepto que comentamos (por ejemplo, domicilio de personas jurídicas u oficinas) pueden no estar abiertos al público en general, siendo de acceso únicamente para determinadas personas (directivos, empleados, funcionarios..), y no por ello deben quedar excluidos de la protección penal cuando, incluso, pueden albergar elementos más relacionados con la privacidad que otros que sí permitan el acceso indiscriminado. Lo contrario sería desconocer el bien jurídico protegido⁸⁷ en este precepto y privar a tales lugares de su tutela por el simple hecho de no tener, precisamente, horario de apertura al público en general⁸⁸.

Y esta postura viene avalada por la relevante e importante **Sentencia del Tribunal Supremo 89/2022 de 4 de febrero**, sala 2ª, en la que trata unos hechos consistentes en la entrada del acusado en un despacho profesional de una abogada, con el fin de agredirle, sito en un inmueble junto a otros despachos profesionales de otros letrados y con zona común de recepción, alegando la defensa del acusado que no concurre el elemento objetivo del tipo consistente en que la entrada se produjera fuera de las horas de apertura dado que los hechos tuvieron lugar en horario de atención al público (F. J. 4). Pues bien, el Tribunal Supremo, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial que, a su vez, había revocado la absolución del acusado por parte del Juzgado de lo Penal del delito de allanamiento de despacho profesional del 203.1, condena al recurrente por este delito dado que **"es indiferente que el despacho de abogados se encontrara o no abierto al público**, pues en todo caso *esa apertura no se hacía extensiva a las zonas privadas*⁸⁹ donde se ubicaba el despacho personal de la Sra. N" [...] "por ello la invasión injustificada de tal espacio por parte de aquel, entrando en

⁸⁶ Sí parece claro, sin embargo y dada su redacción, que en el delito previsto en el artículo 203.2 la exigencia de que el autor se mantenga fuera de las horas de apertura es extensible a todos los lugares típicos, lo que es criticable.

⁸⁷ Como expone ZOCO ZABALA, C., "¿Delitos contra la inviolabilidad del domicilio? Un análisis desde el objeto y contenido del Art. 18.2 CE". *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2022, pp. 1-35 "la razón que precisamente diferencia entre estos espacios públicos o privados dentro de un domicilio de persona jurídica o establecimiento abierto al público, tiene su fundamento en una interpretación del bien jurídico protegido por el tipo penal, en que lo que se pretende proteger, es la autonomía de la voluntad en el ámbito de la privacidad especialmente localizado".

⁸⁸ Como señala PARDEZA NIETO, M.D., "Allanamiento de morada. Derecho a la protección del propio despacho profesional", *Diario La Ley* nº 10155, 21 de Octubre de 2022, p. 4, "el reproche penal en cuanto al acceso de estos domicilios de personas jurídicas, no está en el acceso del sujeto activo en la zona pública, sino a aquellas zonas privadas en que no se permite el acceso".

⁸⁹ La cursiva y negrita son propias.

dependencias de acceso restringido *puso en riesgo* efectivo el bien jurídico protegido por el tipo penal previsto en el artículo 203.1 del Código penal, esto es la intimidad de la Sra. N^o (F. J. 4).

5.2. El delito de usurpación de bienes inmuebles del artículo 245.1 y 2 del Código penal: bien jurídico protegido y análisis de los elementos del tipo objetivo

Como ya adelantamos en su momento (*vid supra*, V) es lugar común en nuestra doctrina y jurisprudencia que, junto al delito de allanamiento de morada, los comportamientos ocupacionales puedan ser subsumidos también, cuando evidentemente no se trate de una morada o de cualquiera de los espacios referidos en el 203, en el denominado delito de usurpación previsto en el artículo 245.1 y 2 del Código penal⁹⁰.

Comenzamos el análisis de los apartados mencionados aludiendo, como es de rigor en todo estudio normativo penal, al **bien jurídico** protegido en el precepto referido. Como se ha señalado en algún estudio reciente “la doctrina y la jurisprudencia no consiguen encontrar un acuerdo de unanimidad en relación con cuál es el bien que se debe proteger jurídicamente en estos casos”⁹¹. En el mismo sentido y con meridiana claridad el **Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 2^a, 37/2008 de 30 de abril** expone que “Realmente no existe acuerdo doctrinal ni aun en las decisiones de las Audiencias sobre esta cuestión relativa a cuál es el bien jurídico protegido en el delito de usurpación, pues se barajan como posibles bienes jurídicos tanto la propiedad como la posesión”.

El delito de usurpación se encuentra ubicado en el Título XIII del Libro II del Código penal, encuadrado bajo la rúbrica de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, lo que lleva a diversos autores a considerar la propiedad como bien jurídico protegido: así RAMOS MARTINEZ alude a “la propiedad o, más concretamente, la facultad de posesión derivada de esta”⁹² y BORJA JIMÉNEZ a “la propiedad y otros

⁹⁰ Señala el artículo 245.1 CP que “Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado”. Por su parte, establece el artículo 245.2 CP que “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”.

⁹¹ DE MIGUEL BARRIGA, F., *Ocupación y Derecho penal*, ed. Círculo Rojo, Almería, 2022, p. 40

⁹² RAMOS MARTÍNEZ, L.M., *op. cit.*, p. 294.

derechos reales sobre bienes inmuebles"⁹³. Por otro lado, autores como GONZÁLEZ RUS aluden al "pacífico disfrute de la posesión o de los derechos reales sobre los mismos de los que el sujeto es titular"⁹⁴.

Ante tal disyuntiva acerca de cuál es el bien jurídico protegido en el delito de usurpación previsto en el artículo 245.1 y 2 de nuestro texto punitivo, el auto de la Audiencia Provincial antes mencionado arroja no obstante suficiente luz al respecto. Después de, cómo hemos expuesto, plantear genéricamente la disyuntiva entre la propiedad y la posesión acaba señalando, con cita a su vez de diversas sentencias de otras Audiencias Provinciales⁹⁵, "que el bien jurídico protegido no es la propiedad sino la posesión, y aun dentro de ésta, la posesión como hecho y no el derecho a poseer. [...] Se refiere el Código Penal, sin duda, a un ataque que supone conseguir por el autor el contacto físico con el bien, de modo que se alude el despojo de la posesión, entendida en su más estricto sentido de posesión natural (artículo 430 del Código Civil). De las diferentes facultades del dominio, se selecciona así una sola como única susceptible de ser vulnerada por este delito: **la de la posesión real, efectiva e inmediata**" (F. J. 2º).

Igualmente, más cercana en el tiempo, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 3ª, 274/2015 de 17 de junio** expone como la protección penal atribuida por el delito de usurpación, "no alcanza al derecho de propiedad inmobiliaria, ni tan siquiera al derecho de posesión - o situación jurídica posesoria - denominada por la doctrina civil posesión civil, sino la más cercana a la denominada en el mismo ámbito posesión natural, o, si no se está de acuerdo con este término, a la **posesión material del bien** que determina el señorío directo sobre la cosa, y cuyo contenido es el goce y disfrute de la misma" (F. J. 2º).

Por último, el mismo **Tribunal Supremo en su Sentencia 800/2014 de 12 de noviembre** establece, entre otros requisitos, la "voluntad de afectación del bien jurídico tutelado por el delito, es decir la **efectiva perturbación de la posesión** del titular de la finca ocupada" (F. J. 3º *in fine*) precisando más aún la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 354/2018 de 11 de junio**, sección 9ª, que "En este delito el bien jurídico protegido es la propiedad, especialmente en una de sus facultades como es la posesión" y que " [...] cabe estar ejerciendo las facultades de la propiedad sobre un

⁹³ BORJA JIMÉNEZ, E., "Delitos contra el patrimonio y el orden socio económico (V): robo, y hurto de uso de vehículos. Usurpación" en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L (Coord.) *Derecho penal parte especial*, 8ª edición, Tirant lo Blanch, 2023, pp. 425-426

⁹⁴ GONZÁLEZ RUS, J.J "Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (IV). Extorsión. Robo y hurto de uso de vehículos. Usurpación", en MORILLAS CUEVA, L (Coord.), *Sistema de Derecho Penal español. Parte Especial*, ed. Dykinson S.L, Madrid, 2011.

⁹⁵ Sentencias de las Audiencias Provinciales de Sevilla, Sección 1ª, de 6 de septiembre del 2001, Cádiz, Sección 8ª, de 6 de octubre del 2000, Las Palmas, Sección 1ª, de 13 de octubre del 2000 o Madrid, Sección 5ª, de 9 de octubre del 2000.

inmueble, por ejemplo, usándolo como almacén o para otra finalidad, realizando gestiones para la rehabilitación o para la venta, etc.” (F. J. 5º).

En definitiva, por tanto, podemos **concluir** que el bien jurídico protegido en el delito en cuestión no es otro que la efectiva posesión, la posesión natural que puede tener cualquier propietario de un bien inmueble, pero también cualquier titular de un derecho real inmobiliario (por ejemplo, usufructuario, usuario..) y que se configuran como sujetos pasivos del delito previsto en el artículo 245 CP.

Descendiendo ya al análisis típico de la usurpación inmobiliaria prevista y penada en los apartados 1º y 2º del artículo 245 del Código penal, debemos recordar que la misma se divide en dos modalidades: en primer lugar, la que tiene lugar con violencia e intimidación (artículo 245.1º) y en segundo lugar la denominada ocupación pacífica de inmuebles (artículo 245.2º).

Efectivamente, en cuanto a la **ocupación violenta**, establece el artículo 245.1º que “Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado”. Como ya se ha encargado reiteradamente de recordar nuestra mejor doctrina⁹⁶, la **violencia o intimidación** ha de entenderse en el mismo sentido que en el delito de robo con violencia o intimidación (vis física y vis intimidatoria) no incluyendo la fuerza en las cosas que, de producirse, daría lugar en su caso al delito de ocupación pacífica⁹⁷ (artículo 245.2º CP). Por expreso mandato del propio precepto, habría lugar a un concurso con los delitos derivados de la violencia, pero quedarían absorbidos en el artículo 245.1º CP los derivados de la intimidación, lo que no estimamos en todo caso justo pues podría generar un absurdo privilegio punitivo teniendo en cuenta la pena prevista para, por ejemplo, unas amenazas del artículo 169.2 CP.

Se ha dicho con relación a la violencia o intimidación mencionadas que no son de carácter instrumental⁹⁸ es decir, que pueden aparecer en cualquier momento, por lo que

⁹⁶ Así MUÑOZ CONDE, F., op. cit, pp. 444-445 o MESTRE DELGADO, E., “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico” en LAMARCA PÉREZ, C (Coord.) *Los delitos. La parte especial del Derecho penal*, ed. Dykinson, Madrid, 2016, p. 372.

⁹⁷ En esta línea la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de diciembre de 2022**, aun constando la violencia ejercida sobre la puerta de entrada, mantuvo la condena del Juez a quo por un delito de ocupación pacífica del artículo 245.2º CP. Tácitamente también PEREZ CEPEDA, A.I., op. cit p. 155 cuando advierte que “el delito de usurpación pacífica de inmuebles puede entrar en concurso con el tipo de daños (art. 263 CP) [...] cuando se rompe puertas o cerraduras para acceder al inmueble”.

⁹⁸ BENÍTEZ ORTÚZAR, J.F. “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (IV). De la extorsión, del robo y hurto de uso de vehículos. De la usurpación”, en MORILLAS CUEVAS, L (Dir.), *Sistema de Derecho penal, parte especial*. Dykinson S.L, Madrid, 2020, Capítulo 22, 1.1.

no solo serán típicas cuando sean el medio empleado para ocupar o usurpar sino también cuando sean utilizadas después de tales comportamientos y mientras duran los mismos. Esto puede tener importancia, precisamente, en supuestos de desalojos de *okupas* por parte de la Autoridad habiéndose considerado en algún trabajo específico la posibilidad de "apreciar una progresión delictiva desde la usurpación pacífica a la violenta del mismo modo que ocurre entre el hurto y el robo, pues ambos preceptos son coincidentes en sus elementos esenciales"⁹⁹.

No obstante no podemos estar de acuerdo con esta opinión¹⁰⁰ pues, como enseña la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 3ª, 274/2015 de 17 de junio**, el delito "se consuma con la introducción en el bien inmobiliario que no constituya morada" (F. J. 2º), por lo que entendemos que la violencia o intimidación que sobrevenga a ese momento constituirá el correspondiente delito, pero no una usurpación inmobiliaria que ya habría quedado consumada. Y tampoco entendemos que pueda equipararse a la progresión entre el hurto y el robo pues esta tiene lugar si el hurto aún no se ha consumado, cosa que no ocurre en el supuesto de la ocupación inicialmente pacífica que, como hemos dicho, ya se ha consumado cuando sobreviene la violencia o intimidación.

Siguiendo con el análisis del apartado 1º del artículo 245 CP encontramos como la conducta típica es alternativa: **ocupar o usurpar**. ¿Cuál es el significado y alcance de ambas modalidades conductuales? Es claro, dada la literalidad del precepto, que ocupare se refiere a las cosas inmuebles y usurpare a los derechos reales¹⁰¹. No estamos sin embargo de acuerdo con algunas opiniones¹⁰² que parecen entender la usurpación como algo ideal o el reverso de lo físico que sería la ocupación, pues es perfectamente imaginable físicamente, y a título de ejemplo, la usurpación del derecho real de usufructo en el caso del que entra y se mantiene en una finca que usufructúa un tercero (arándola, sembrando, recogiendo...) impidiendo a este la entrada a la misma. Usurpar es, por tanto, "sustituir en el goce de un derecho real inmobiliario"¹⁰³.

⁹⁹ MOZAS PILLADO, J. *El delito de usurpación de inmuebles del artículo 245 del Código penal español*. Universidad de Oviedo. Oviedo, 2019, p. 380 [en línea], [fecha de consulta: 17 de octubre de 2025] disponible en https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/57889/TD_JuanMozasPillado.pdf?sequence=2&isAllowed=y

¹⁰⁰ Tampoco están de acuerdo con esta postura GONZÁLEZ RUS, J.J. op.cit o PÉREZ MANZANO, M., "Usurpación" en BAJO FERNÁNDEZ, M., *Compendio de Derecho penal. Parte Especial*. Ed. Ramón Areces, Madrid, 1998.

¹⁰¹ Así también lo pone de manifiesto MUÑOZ CONDE, F., op. cit, p. 444.

¹⁰² En esta línea MESTRE DELGADO, E., op. cit, p. 372.

¹⁰³ *Ibidem*.

En cuanto al significado de ocupación es oportuno mencionar en este punto, por ahondar precisamente en ello frente a la general omisión de opiniones doctrinales o jurisprudenciales, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 270/2007 de 12 de marzo**, sección 17ª, para la que “Por ocupación se entiende el ejercicio de los actos materiales propios del contenido del dominio: la entrada en el lugar, su cerramiento o cercamiento, la realización de obras en él o el aprovechamiento de sus posibilidades económicas” especificando que “No es preciso que lleve a cabo la totalidad de las facultades que corresponden al dueño” (F. J. 2). En **conclusión**, y en lo que nos interesa, estamos ante un comportamiento típico en el que, sin esfuerzos, puede subsumirse la conducta habitual de los denominados “okupas”. Debemos destacar también que la ocupación o usurpación, en el artículo 245.1 CP, o la ocupación, en el artículo 245.2 CP, no han de ser meramente transitorias, esporádicas o simbólicas, sino que debe exigirse para su tipicidad cierta permanencia y continuidad. Esto, que parece claro a nivel doctrinal¹⁰⁴, también está asentado a nivel jurisprudencial; en este sentido la importante **Sentencia del Tribunal Supremo 800/2014 de 12 de noviembre** señala claramente que “que las ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, son ajenas al ámbito de aplicación del tipo” (F. J. 3º).

En la misma línea la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 274/2015 de 17 de junio**, sección 3ª y otras muchas que cita¹⁰⁵, cuando advierte que “del mismo modo tampoco serían punibles con arreglo a este tipo penal, las ocupaciones temporales, transitorias u ocasionales” (F. J. 2º *in fine*).

El objeto de la acción típica lo es la **cosa inmueble** o el **derecho real inmobiliario**, ambos de pertenencia ajena. Se trata de conceptos normativos para cuya delimitación debemos acudir al Derecho civil que será el que establezca cuáles son los derechos reales inmobiliarios: por ejemplo, posesión, usufructo, uso, hipoteca, etc. No obstante, en cuanto al concepto de cosa inmueble, que es el que nos interesa especialmente por ser el objeto de los comportamientos ocupacionales, no coincide sin embargo el concepto

¹⁰⁴ Vid, BENÍTEZ ORTÚZAR, J.F., op. cit, 1.1 o FERNÁNDEZ TERUELO, J. G. “Delitos contra la propiedad, patrimonio y orden socioeconómico (II) en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E (Dir.) *Lecciones de Derecho penal parte especial*, 5ª ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, p. 360.

¹⁰⁵ Así la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 2ª, de 9 de octubre de 2000, en la que se citan, en el mismo sentido, las sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12 de junio de 1999, de Gerona de 3 de mayo de 1999 y de Segovia de 29 de octubre de 1998. Igualmente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5ª, de 14 de mayo de 2003, y de Valencia, Sección 4ª, de 9 de mayo de 2001. También la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección 1ª, de 29 de mayo de 2000, o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5ª, de 14 de octubre de 2009. Más recientemente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 6ª, de 24 de mayo de 2015 o de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 1ª, de 28 de marzo de 2016.

penal con el civil de forma que debemos excluir de aquél los inmuebles por accesión y, en definitiva, guiarnos por la nota de inmovilidad o dificultad para ser transportado de un lugar a otro de tal modo que "serán bienes inmuebles a efectos penales exclusivamente las cosas que por su propia naturaleza no son susceptibles de traslado de un lugar a otro"¹⁰⁶. Y por supuesto, hemos de resaltar que la cosa inmueble en cuestión **no debe constituir morada** pues su ocupación sería entonces subsumible en el delito de allanamiento violento de morada del artículo 202.2 del Código penal.

Por lo que respecta a la denominada **ocupación pacífica** que, como dijimos, es la prevista y penada en el párrafo 2º del artículo 245 CP, es importante comenzar resaltando una cuestión preliminar de gran importancia que ha suscitado dudas y que, a día de hoy, aunque parece imponerse una línea jurisprudencial, la solución no es unánime: nos estamos refiriendo a la concurrencia o no del delito de ocupación pacífica de inmuebles en aquellos casos en los que el presunto usurpador disponía de título legítimo (por ejemplo, los denominados "inquiokupas") pero este, sin embargo, ha perdido su vigencia por transcurso temporal, desconfianza del propietario, etc.

Siguiendo un orden cronológico, ya la **Sentencia del Tribunal Supremo 800/2014 de 12 de noviembre** con meridiana claridad estableció, como requisito del tipo penal que analizamos, que "el realizador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa posesión, pues *en el caso de que hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque fuese temporalmente o en calidad de precarista*, la acción no debe reputarse como delictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperar su posesión" (F. J. 3º)¹⁰⁷, lo que es recordado y asumido poco después por la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 274/2015 de 17 de junio**, sección 3ª, (F. J. 2º). Más recientemente en la misma línea la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2022, sección 3ª**, (F. J. 2º). En la misma línea, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 427/2000 de 20 de octubre**, sección 6ª, que no condenó por usurpación a quien se mantuvo en la vivienda al concluir el arrendamiento. No obstante, y como muestra de que la jurisprudencia al respecto no es unánime, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares 5/2010 de 12 de enero**, sección 1ª, condenó sin embargo al inquilino en una situación similar y, además, le impuso la correspondiente responsabilidad civil por el lucro cesante derivado de no haber podido alquilarse el inmueble durante los meses que permaneció ocupado.

¹⁰⁶ ROCA AGAPITO, L., "Usurpación, alteración de lindes y distracción de aguas", en ÁLVAREZ GARCÍA, F. J. (Dir.), *Derecho Penal. Parte Especial II*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp.195 y ss.

¹⁰⁷ La cursiva es propia.

El comportamiento típico de la denominada ocupación pacífica es alternativo, pudiendo consistir en ocupar (siendo trasladable aquí lo expuesto en cuanto al concepto de ocupación en la modalidad violenta) o mantenerse (siendo igualmente válidas en este punto las consideraciones hechas con relación a este término al analizar el delito de allanamiento de morada). Ambos comportamientos deben llevarse a cabo, respectivamente, “**sin la autorización debida**” o “**contra la voluntad de su dueño**”.

De forma análoga a como expusimos cuando analizábamos el delito de allanamiento de morada, resulta de interés dilucidar si la autorización u oposición del titular ha de ser expresa, tácita o incluso presunta. Por lo que respecta a la oposición, manifestada en la expresión “contra la voluntad de su dueño”, la relevante **Sentencia del Tribunal Supremo 800/2014 de 12 de noviembre** establece como requisito típico del artículo 245.2º CP que “la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio contra la voluntad de su titular, **deberá ser expresa**¹⁰⁸” (F. J. 3º). No obstante, no podemos compartir esta interpretación debiendo entenderse en el mismo sentido que en el delito de allanamiento de morada pues no hay motivo para diferenciar, dada la identidad de ambas expresiones (en la usurpación y en el allanamiento) y la similitud del comportamiento al que se refieren (mantenerse).

Por lo que respecta a la autorización, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 638/2022 de 30 de diciembre**, sección 3ª, ha señalado “que no es al titular de la vivienda (propietario o inquilino en su caso) a quien corresponde acreditar que no ha autorizado a determinadas personas a ocupar el inmueble sino al contrario. Lo que acredita los hechos es la existencia o no del título habilitado para ocupar la vivienda y del que carece el recurrente” (F. J 2º), existencia de título de la que deriva, por definición, el carácter expreso de la autorización.

En cuanto al **objeto de la acción** este lo es, como claramente señala el propio precepto, “un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada”. En cuanto al concepto penal de inmueble nos remitimos a lo expuesto cuando analizábamos el de cosa inmueble del artículo 245.1 CP. La referencia expresa a vivienda o edificio resulta

¹⁰⁸ La negrita es propia. Es importante señalar que la jurisprudencia, por todas la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 113/2025 de 13 de febrero, sección 2ª**, ha resaltado “como el legislador no exige, como ha matizado ya la jurisprudencia, que haya de manifestarse por el titular su voluntad contraria “ex ante” sino que basta que se produzca en cualquier momento posterior (a la ocupación), no siendo menester ni requisito sine qua non para la consumación del tipo un requerimiento formal y fehaciente dirigido al usurpador para que abandone el inmueble, bastando que éste sepa que el inmueble no es de su propiedad, que no consta con el consentimiento del propietario y que este lo manifieste en cualquier momento y forma posterior a la ocupación, tal y como acontece en el caso de autos” (F. J. 2º). Es decir, debe constar una voluntad contraria y expresa del titular, pero no es necesario un requerimiento formal y fehaciente para abandonar el inmueble.

redundante, pues evidentemente son inmuebles. La ajenidad alude a la pertenencia de otro, lo que impide que pueda ser sujeto activo del delito el propietario del inmueble. Con buen criterio el precepto exige que el inmueble en cuestión no constituya morada pues de ser así estaríamos propiamente ante un delito de allanamiento de morada del artículo 202.1 del Código penal.

Perfilando aún más el alcance del inmueble objeto de protección cabe preguntarse si podemos incluir en el mismo aquellos abandonados, en ruinas, en mal estado o sobre los que el propietario no muestra interés (por ejemplo, en el caso de personas jurídicas). Para ello, es menester investigar en resoluciones judiciales que, de una u otra forma, se han ocupado del tema. Así, el **auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 32/2010 de 15 de febrero**, sección 3ª decreta el sobreseimiento libre pues precisamente el "*estado de la vivienda*"¹⁰⁹ antes descrito y fundamentalmente, el escaso tiempo de permanencia en la misma en el concreto supuesto, suponen que no pueda apreciarse la concurrencia de los elementos del tipo" (F. J. 4º in fine). En el mismo sentido el **Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra 38/2011 de 21 de enero**, sección 3ª, en relación con un inmueble desalojado y sin actividad durante años.

Por su parte la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 686/2016 de 23 de noviembre**, sección 23ª, indica que "No serían por tanto punibles las siguientes conductas: [...] respecto a los edificios abandonados y en estado de absoluta inhabitabilidad o ruina total" (F. J. 2º citando a su vez a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec. 3ª, de 17 junio 2015), lo que es literalmente reproducido en la más reciente **Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo 102/2020 de 10 de junio**, sección 2ª, (F. J. 2º)

Importante en este extremo resulta la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 354/2018 de 11 de junio**, sección 9ª, que tras resaltar que se "han dictado numerosas resoluciones en la jurisprudencia menor que excluyen de la calificación de delito de usurpación los supuestos en que la vivienda se encontraba en estado ruinoso" (F. J. 5º *ab initio*) concluye que "se observa en el presente caso que la vivienda que pretendían ocupar los apelantes estaba desocupada, en muy mal estado, y tapiada, sin que se haya proporcionado el más mínimo elemento indicativo de que se estaba ejerciendo posesión de la vivienda por parte de la empresa propietaria. Ante tal situación, *debemos concluir que la acción de los apelantes no es incardinable en la norma penal rectamente interpretada*"¹¹⁰ (F. J. 5º in fine).

¹⁰⁹ La cursiva es propia. Se describe en la resolución judicial que "estaba todo abierto, podría entrar cualquier persona, que todo estaba de zarzas, hasta tres o cuatro metros de altura"...(F. J., 4º)

¹¹⁰ La cursiva es propia.

A la vista de las resoluciones mencionadas podemos concluir que existe una tendencia jurisprudencial general a no considerar constitutivo del delito del artículo 245.2º CP, y por extensión del artículo 245.1º, la ocupación de inmuebles en estado ruinoso, abandonados¹¹¹, inhabitables o desocupados. No obstante, esta cuestión no debe zanjarse sin ponerla en relación con el bien jurídico protegido que, por otra parte, es una usual herramienta interpretativa en Derecho penal.

Como vimos, el bien jurídico protegido es la posesión natural como facultad de la propiedad y que cabe estar ejerciendo las facultades de la propiedad sobre un inmueble, por ejemplo, usándolo como almacén o para otra finalidad, realizando gestiones para la rehabilitación o para la venta¹¹², de manera que, **concluimos**, no puede excluirse automáticamente la aplicación del delito del artículo 245 CP por el hecho de que el inmueble estuviera desocupado, ruinoso o inhabitable si el titular puede demostrar que estaba llevando a cabo comportamientos posesorios (incluidas gestiones como las mencionadas) que pueden verse gravemente limitados por la ocupación¹¹³.

5.2.1. Tipicidad subjetiva. Breve mención a las “mafias de la okupación” y la consecuente “subokupación”

Analizados los principales aspectos del tipo objetivo del delito de usurpación de los números 1º y 2º del artículo 245 CP, corresponde ahora referirnos a la tipicidad subjetiva. En primer lugar, tal y como se desprende de una simple lectura, no está prevista la imprudencia en este tipo delictivo por lo que, evidentemente, solo puede castigarse en su modalidad dolosa requiriendo cuanto menos y en consecuencia, siguiendo la concepción clásica de dolo consistente en conocer y querer los elementos del tipo objetivo, que el dolo abarque¹¹⁴ la ajenidad (tanto para el artículo 245.1 como para el artículo 245.2 CP)

¹¹¹ En el mismo sentido en nuestra doctrina, PÉREZ CEPEDA, A.I., op. cit, p. 154 señala que “no sería relevante penalmente la ocupación de un inmueble en estado de aparente abandono o en estado totalmente ruinoso”.

¹¹² Así lo señala expresamente la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 354/2018 de 11 de junio**, sección 9ª, (F. J. 5º in fine).

¹¹³ La Sentencia acabada de mencionar en la nota precedente afirma en el sentido expuesto en el texto que “El estado ruinoso es un indicio de la falta de ejercicio de la posesión por parte del propietario, pero no constituye automáticamente causa de exclusión de tipicidad penal de la acción de ocupación del inmueble sin consentimiento de su propietario o de quien pueda autorizar” (F. J. 5º)

¹¹⁴ Una vez más, la relevante **Sentencia del Tribunal Supremo 800/2014 de 12 de noviembre** entre los requisitos del delito de ocupación pacífica de inmuebles (artículo 245.2 CP) señala “Que concurra dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización” (F. J., 3).

así como la ausencia de autorización¹¹⁵ u oposición del titular (para el artículo 245.2º CP, pues en relación al 1º tal ausencia u oposición se deriva de la necesidad del empleo de violencia o intimidación). Junto al dolo genérico, parece lugar común en nuestra doctrina la exigencia de un ánimo de procurarse una utilidad o provecho económico, derivado de la expresa mención a la "utilidad económica y el daño causado"¹¹⁶ que exige el artículo 245.1º CP para modular la pena o por el simple hecho de ser un delito contra el patrimonio¹¹⁷. Sea como fuere, siendo exigible, como hemos visto, una cierta permanencia para integrar el tipo penal, la consciencia si quiera eventual de utilidad o el provecho son intrínsecos a la misma.

Aparte de todo lo anterior merece especial atención, precisamente por la habitualidad en el contexto ocupacional objeto de este artículo, una situación que acaece derivada de lo que se ha dado en denominar "mafias de la okupación" o "mafias okupas"¹¹⁸: y es que existen grupos más o menos organizados dedicados a ocupar inmuebles, que normalmente no constituyen morada, con el fin de ponerlos a disposición de terceras personas que entran a habitar en ellos a cambio de un pago periódico o único, según los casos, y que incluso en ocasiones cobran importantes cantidades de dinero a sus verdaderos propietarios (normalmente entidades bancarias) para desalojar a los propios "okupas" a los que ellos facilitaron el acceso a tales inmuebles¹¹⁹.

Ante tal situación surgen indefectiblemente algunas cuestiones: ¿qué responsabilidad puede exigirse a esos terceros?, ¿cuál es la responsabilidad de las referidas mafias? Pues bien, para responder a estas preguntas habrá que dilucidar en el proceso correspondiente si los terceros conocían o no que quienes les ofrecían el inmueble a cambio de una cantidad de dinero estaban legitimados para hacerlo. Evidentemente,

¹¹⁵ Recordar como la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 638/2022 de 30 de diciembre**, sección 3ª, ha señalado "que no es al titular de la vivienda (propietario o inquilino en su caso) a quien corresponde acreditar que no ha autorizado a determinadas personas a ocupar el inmueble sino al contrario. Lo que acredita los hechos es la existencia o no del título habilitado para ocupar la vivienda y del que carece el recurrente" (F. J., 2º).

¹¹⁶ En este sentido MUÑOZ CONDE, F., p. 444, para la ocupación violenta. Del mismo modo, BENÍTEZ ORTÚZAR, J.F., op. cit, Introducción y BORJA JIMÉNEZ, E., op. cit, p. 426. En sentido contrario PÉREZ CEPEDA, A.I., op. cit, p. 155 considera que "no es preciso que el autor alcance con su acto un provecho económico determinable".

¹¹⁷ Así, MESTRE DELGADO, E., op. cit, p. 374, refiriéndose a todas las conductas, y no solo a la violenta del artículo 245.1 CP, que integran el delito de usurpación del artículo 245 CP.

¹¹⁸ Para más información sobre las denominadas "mafias de la okupación" LEÓN, S., "El increíble negocio del mercado okupa: así funciona la compraventa de pisos orquestada por las mafias", *Libre Mercado*, 23/02/2023 [en línea], [fecha de consulta: 17/10/2025], <https://www.libremercado.com/2023-02-12/el-increible-negocio-del-mercado-okupa-asi-funciona-la-compraventa-de-pisos-orquestada-por-las-mafias-6984806/>

¹¹⁹ Al respecto IDEALISTA. "Las mafias de okupas se embolsan miles de euros por devolver las viviendas a grandes propietarios", [en línea], [fecha de consulta: 17-10-2025] disponible en <https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2023/02/06/804168-las-mafias-de-okupas-se-embolsan-miles-de-euros-por-devolver-las-viviendas-a>

como es habitual, ello dependerá de las circunstancias concretas del caso en cuestión, pero en caso negativo la cuestión deberá resolverse, en mi opinión, con las reglas del error de tipo que, aun vencible, conduciría a la impunidad de tales terceros (ex artículo 14.1 del Código penal) al no estar prevista la imprudencia, como hemos visto, en el delito de usurpación inmobiliaria. Ante tal situación, el comportamiento de las personas que facilitaron el acceso a esos terceros puede subsumirse en una autoría mediata del delito de usurpación, sin perjuicio de la posible responsabilidad por pertenencia a grupo u organización criminal (arts. 570 bis y siguientes del Código penal) o estafa.¹²⁰

Por el contrario, si los terceros fueran conscientes durante algún momento de la ocupación, posterior al inicio, que el inmueble no pertenece a la persona o personas que les facilitaron el acceso al mismo a cambio de un precio, la respuesta ha de ser necesariamente diferente: en tal caso esos terceros, de no abandonar el inmueble en un plazo prudencial, estarían incurriendo en un delito de usurpación de bienes inmuebles¹²¹ en la modalidad de “mantenimiento contra la voluntad de su titular” y la persona o personas que les facilitaron el acceso debieran ser consideradas, cuanto menos, como cooperadores necesarios (art. 27 del Código penal) pues han contribuido al hecho con un acto anterior sin el cual, muy probablemente, los terceros autores no hubieran tenido acceso al inmueble ni consecuentemente oportunidad de mantenerse en él. Todo ello sin

¹²⁰ En este sentido, PÉREZ CEPEDA, A.I., op. cit, p. 146, tras alertar, como aquí se ha hecho, de la habitualidad de este tipo de comportamientos, concluye que no debemos obviar “que en la mayoría de supuestos el ocupante es una víctima de estafa”.

¹²¹ Muy interesante, en el sentido expuesto en el texto, es la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 686/2016 de 23 de noviembre**, sección 23ª que condena por un delito de usurpación del artículo 245.2 CP a una mujer que ocupó una vivienda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB, denunciante en el proceso) estimando, frente a la alegación de error de dicha mujer que “aunque inicialmente estuviera en la creencia de que la persona que, supuestamente, le alquiló una habitación en dicha vivienda, pagándole -supuestamente- la cantidad de 150 € durante 4 ó 5 meses, era la propietaria de la misma, tal hipotético error se disipó cuando -como reconoció en el plenario- una vecina, en fecha de 15-1-2016, le dijo que esa persona era “okupa”, e igualmente, tal hecho le fue reiterado por los policías nacionales que acudieron a dicho piso el día 17-3-2016, continuando, a la fecha de celebración del juicio (17-5-2016) en la mencionada vivienda, manifestando su intención de permanecer en la misma hasta que encuentre trabajo [...] concurriendo los elementos integrantes del tipo penal...” (F. J. 3º).

Igualmente excluye la ausencia de dolo la más reciente **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 81/2020 de 3 de febrero**, sección 2ª (TOL: 8.600.286) que condena a los acusados por el delito de ocupación pacífica “siendo irrelevante, aun cuando fuera cierta, la tesis de la defensa expuesta en el recurso de que la consiguieron a través de un ignoto tercero que se la alquiló por 500 euros, si bien carecen de contrato y no dan razón del aducido tercero (práctica, por demás, usual y conocida en el contexto de la ocupación de viviendas vacías de titularidad bancaria, de una sociedad o particular) y a espaldas de su titular, se cumple no solo el tipo objetivo sino también el dolo integrante exclusivo del tipo subjetivo, sin que atendidos los datos acreditados de que fueron identificados en la vivienda y se dictó contra ellos un requerimiento y posterior desalojo de la vivienda, sea factible desde la lógica razonable que cabe presumir de los actos humanos, afirmar una ausencia de dolo” (F. J. 3º).

perjuicio, igualmente, de la posibilidad de apreciación de un delito de pertenencia a grupo u organización criminal por parte de los integrantes de las mencionadas mafias.

5.2.2. Sobre la penalidad del delito de ocupación pacífica: una aportación a propuestas de modificación

Por lo que respecta a la penalidad del artículo 245 CP observamos con una simple lectura que su modalidad violenta lleva aparejada una pena de prisión de uno a dos años que se modulará en función de la utilidad obtenida y el daño causado. En su modalidad "pacífica" la pena será de multa de tres a seis meses lo que, puesto en relación con el artículo 13 CP, nos lleva indudablemente a la conclusión de que nos encontramos ante un delito de carácter leve pues siendo los 3 meses de multa pena leve ex. artículo 33.4.g) CP y los 6 pena menos grave ex. artículo 33.3.j) CP, debemos considerarlo como delito leve por mandato expreso del artículo 13.4 del Código penal.

Pues bien, es conocido que la consideración de delito leve puede acarrear importantes consecuencias de carácter procesal¹²² en relación a instituciones como la detención (art. 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECrim) o la imposición de medidas cautelares, por lo que nada descubrimos si decimos que la elevación de la pena a menos grave y la consecuente consideración de este delito como tal es propugnada por diversos operadores jurídicos y otros sectores implicados (asociaciones de afectados por las ocupaciones, administraciones de fincas...) como una medida para combatir la ocupación ilegal.

Y desde estas líneas nos sumamos a esta **propuesta** no sin más, sino justificando doctrinalmente la misma: en *primer lugar*, porque la consideración de la ocupación pacífica como delito leve no deriva de una decisión específica, meditada y ad hoc del legislador para este delito, sino que es fruto de una modificación meramente circunstancial y genérica en la delimitación de las penas leves con ocasión de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 y la consecuente modificación del artículo 33 que, hasta entonces, consideraba menos grave la pena de multa de más de 2 meses. En *segundo lugar*, aunque se trata de una valoración subjetiva, porque no parece proporcional¹²³ que delitos en los que se despoja al titular de una cosa de 400,01 euros,

¹²² Téngase también en cuenta que, a pesar de su carácter leve, la Ley 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha modificado el art. 795.1 de la LECrim y ha incluido el delito de usurpación del artículo 245 CP como de posible enjuiciamiento rápido si se dan, obviamente, el resto de requisitos que contempla el precepto.

¹²³ Aunque se trata de una cuestión de índole legislativa, repárese no obstante en la inaplicación, con carácter general, del principio de proporcionalidad por parte de la jurisprudencia. En este sentido PENA GONZÁLEZ, W., "Puzles de la proporcionalidad de las penas: proporcionalidad ordinal y cardinal" en HERNÁNDEZ LÓPEZ (Dir.) *Derecho en evolución: perspectivas de una nueva generación de juristas*, Tirant lo Blanch, 2024, pp. 523-536.

aunque pueda recuperarlo después, merezcan una pena menos grave y delitos en los que la víctima sufre la desposesión de un inmueble, normalmente de valor muy superior a 400,01 euros y que puede suponer una expectativa de sustento (por ejemplo, una finca arrendada para usos agrícolas) sean sancionados con una pena leve¹²⁴. Y, en *tercer lugar*, en cierta conexión con lo anterior, porque nos encontramos ante un bien jurídico que no es bagatela¹²⁵ ni baladí, sino que tiene una trascendencia¹²⁶ constitucional (la posesión como facultad de la propiedad) que le hace merecedor de una respuesta penal más intensa máxime cuando, como hemos visto, la jurisprudencia exige para la existencia del delito una cierta permanencia y una demostración de actos posesorios previos por parte del titular.

5.2.3. *Algunas cuestiones de antijuridicidad comunes al delito de allanamiento de morada y a la usurpación de bienes inmuebles*

Se presentan en sede de antijuridicidad algunas cuestiones de interés relacionadas con las eximentes de estado de necesidad y legítima defensa. Por lo que respecta a la primera, conviene indagar si puede prosperar la alegación de precariedad y falta de recursos por parte de allanadores o usurpadores; en relación a la segunda, si el titular legítimo puede alegar legítima defensa en una eventual actuación de desalojo de los allanadores o usurpadores. Pasemos, por tanto, a analizar ambas situaciones.

5.2.3.1. Sobre una posible alegación de estado de necesidad de los allanadores o usurpadores

Con carácter preliminar hemos de advertir que no debe confundirse necesariamente el ámbito de aplicación del estado de necesidad con el de la situación de vulnerabilidad contemplada, principalmente, en el artículo 1.bis.2) del Real Decreto-ley 11/2020, de 31

¹²⁴ No obstante, aunque jurídicamente la pena es leve, esta es solo aparente pues desde un punto de vista material, sobre todo en supuestos de extrema pobreza, pudiera derivar en prisión ex. art. 53.1 que, siendo delito leve, podría cumplirse mediante localización permanente. En este sentido PÉREZ CEPEDA, A.I., p. 156.

¹²⁵ En sentido contrario al expuesto PÉREZ CEPEDA, A. I., op. cit, p. 153 afirma que “se trata de un delito de bagatela, con escasa trascendencia y relevancia social”. Sobre el principio de insignificancia y delitos de bagatela BUSTOS RUBIO, M., “Insignificancia y Derecho penal económico”. *In Dret*, 4, 2023, pp. 110-170.

¹²⁶ Como nítidamente señala JIMÉNEZ PARÍS, J. M. “Desahucio exprés contra la ocupación de viviendas”, *Diario La Ley*, Nº 9262, Sección Doctrina, 19 de Septiembre de 2018, “Si no ha de darse un exceso en la punición (sanción penal) de aquellas conductas de escasa trascendencia y relevancia social, tampoco es político-legislativa, ni constitucionalmente admisible, la bagatelización de determinados bienes jurídicos nucleares protegiéndolos exclusivamente mediante infracciones administrativas o ilícitos civiles. La importancia de los bienes jurídicos que se tutelan en el delito de ocupación pacífica de bienes inmuebles justifica la necesidad de la tutela penal de tales conductas”, p. 21.

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. El estado de necesidad supone una exención de responsabilidad penal, mientras que la situación de vulnerabilidad puede no ser suficiente para colmar los requisitos del estado de necesidad, pero sí puede tener trascendencia en la individualización de la pena y en fase de ejecución de sentencia.

En este sentido, la reciente **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 257/2025 de 19 de mayo, sección 5ª**, señala que "esa especial vulnerabilidad que se alega se ha de valorar en fase de ejecución de sentencia, analizando la concurrencia de los requisitos que establece el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo cuya última reforma fue operada el 29 de enero de 2025" (F. J. único, *in fine*) o la también reciente **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 157/2025 de 21 de febrero, sección 3ª** que claramente enseña que "la eximente de estado de necesidad no opera sobre la vulnerabilidad económica, sino sobre la vigencia y precariedad inmediata que afecta a los mínimos vitales. La precariedad económica que se traduce en la dificultad para pagar un alquiler no permite construir el presupuesto de la eximente, sin perjuicio de permitir una atenuación del reproche penal en la individualización de la pena y en vía de ejecución para el caso de que se cumplan los requisitos del Real Decreto 11/2020 y que corresponde a la Administración solventar".

Obvia hacer referencia, pues son de sobra conocidos, a los requisitos que el propio legislador y la jurisprudencia establecen para la exención completa por estado de necesidad (ver artículo 20.5 del Código penal). A la vista de la jurisprudencia más reciente, observamos el escaso recorrido¹²⁷ que tiene la alegación de esta eximente en el ámbito que nos ocupa y que, normalmente, suele ser rechazada, **en conclusión**, por dos razones principales: en primer lugar¹²⁸, por la falta de acreditación de agotamiento de recursos posibles al alcance de quien la invoca; y en segundo lugar¹²⁹, por ser poco

¹²⁷ Así y en profundidad sobre esta cuestión MIRAPEIX LACASA, N., "Las ocupaciones de inmuebles por motivos de necesidad", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2018, pp. 21 a 23.

¹²⁸ En esta línea las recientes **Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona 133/2025 de 20 de febrero, sección 2ª, y 124/2025 de 16 de febrero, sección 8ª**. En la primera, se rechaza la existencia de estado de necesidad porque la defensa no acreditó "que se hubieran agotado todos los recursos que en la esfera personal, profesional y familiar se pudieron utilizar y, finalmente, que no habría otra solución que la de proceder de un modo antijurídico" (F. J. 4º). En la segunda se resalta que "la denunciada no acredita su situación personal, familiar y laboral, ni haber recurrido a los Servicios Sociales en demanda de un lugar para vivir o de otro tipo de ayudas, ni consta negativa de la administración pública a la concesión de tal ayuda" (F. J. 3º).

¹²⁹ Así la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 51/2019 de 29 de enero, sección 16**, condena con base en el artículo 245.2 CP al recordar que en el caso enjuiciado "no se trata de una necesidad inminente y grave sino de un estado permanente de necesidad de vivienda, por lo que amparar dicha situación significa sustraer el uso de la misma a la propiedad *sine die* [...] por lo que no se cumplen los requisitos del artículo 20.5 para aplicar eximente completa de estado de necesidad, como tampoco la incompleta" (F. J. 2º). En el mismo sentido la **Sentencia de la**

coherente con el carácter inmediato y grave exigido por la jurisprudencia como requisitos del estado de necesidad y su consecuente incompatibilidad con delitos permanentes como el allanamiento o la usurpación.

Sea como fuere, además, aunque se llegara a apreciar en algún caso la eximente de estado de necesidad, ello no evitaría la condena a la restitución de la posesión pues, como es sabido, a tenor del artículo 118.1 del Código penal, la exención de responsabilidad criminal por el estado de necesidad no lleva aparejada la de la civil¹³⁰.

No obstante la jurisprudencia mencionada, existen autorizadas opiniones en la doctrina científica como las de MIRAPEIX LACASA o PÉREZ CEPEDA, que consideran posible la eficacia del estado de necesidad como causa de justificación en algunas situaciones concretas. Se refieren las autoras mencionadas al denominado **estado de necesidad defensivo** que acontece cuando “el agente, que actúa en estado de necesidad, lesiona intereses del sujeto de cuya esfera emana el peligro”¹³¹. En este sentido, PÉREZ CEPEDA, de forma clarificadora y ejemplificativa se refiere a supuestos en los que se ocupan inmuebles públicos pero es el Estado el que ha favorecido esa situación de necesidad “de manera tal que el estado de necesidad podría apreciarse incluso cuando el Estado hubiera previsto vías de acceso y conservación de una vivienda para el caso concreto, pero las mismas no son idóneas para solucionar la situación de necesidad actual, debido por ejemplo a las dilaciones del procedimiento” o el prestamista continúa en la vivienda embargada u ocupa otra propiedad de la entidad “cuando la actuación de la entidad bancaria hubiese generado el estado de ruina del

Audiencia Provincial de Madrid de 582/2018 de 16 de julio, sección 2ª, señala que “debe tratarse de una situación puntual que implique un peligro absoluto, inaplazable, inminente y grave y que al autor no le quede otro medio que acudir a la lesión del derecho ajeno, lo que no se compadece con la situación de autos en la que el acusado se mantiene en la ocupación durante varios años” (F. J., 1º *in fine*), condenando por el artículo 245.2 CP y rechazando la alegación de estado de necesidad. Por su parte, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 590/2022 de 30 de diciembre, sección 4ª**, deniega el estado de necesidad porque “no pueden tenerse por cumplidos los requisitos de dicha circunstancia, dado el estado de permanencia durante años [...] no resulta fácilmente compatible el estado de necesidad con un delito permanente como en el que nos encontramos” (F. J. 2º). Más recientemente la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 99/2025 de 31 de enero, sección 7ª** recuerda como “la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales ha considerado que el estado de necesidad debe responder a una situación acuciante y puntual, dicha eximente resulta incompatible con una situación que se prolonga en el tiempo, como ocurre en el presente caso en el que los acusados llevan ocupando la vivienda desde marzo hasta al menos septiembre del 2024” (F. J. 5º).

¹³⁰ La **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 99/2025 de 31 de enero, sección 7ª**, destaca que “en todo caso, no es necesario poner de relieve que la apreciación de la eximente de estado de necesidad no determina que quede sin efecto el pronunciamiento sobre responsabilidad civil de la sentencia de instancia y que consiste en la restitución de la vivienda en cuestión a su legítimo propietario” (F. J. 5º), citando también en el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 4100/2020.

¹³¹ MIRAPEIX LACASA, N., op. cit, p. 36.

agente y le hubiera conducido a la incapacidad de acceder o de conservar una vivienda"¹³².

Considera PÉREZ CEPEDA que una aplicación formalista y rigurosa de los requisitos del estado de necesidad, como la que quizá viene realizando la jurisprudencia mencionada, pueden convertir la misma en discriminatoria para personas pobres pero que, sin prescindir de sus requisitos, ni rebajar sus exigencias deben "tomarse en consideración los casos de extrema pobreza y durante el periodo temporal en que se presenta la situación de necesidad [...] por lo que su aplicación tampoco sería tan amplia"¹³³.

Tomando partida ante esta disyuntiva entre la doctrina jurisprudencial expuesta y la autorizada doctrina científica acabada de mencionar, **consideramos con las autoras citadas** que por razones de justicia material debería apreciarse el estado de necesidad ante situaciones extremadamente graves siempre que, como ya se ha dicho en otro lugar en este mismo trabajo, ello no perjudique a personas de cuya esfera no emana el peligro (por ejemplo, personas físicas titulares del inmueble en cuestión) y se pruebe con datos concluyentes tal situación de extrema necesidad. Pero es que además, si reparamos con detenimiento en la doctrina jurisprudencial, podemos concluir que la misma no es opaca a esta consideración de situaciones de extrema gravedad sino que, al contrario, ofrecería cobertura a la misma: así, la recientísima **Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 157/2025 de 21 de febrero, sección 3ª** claramente enseña que "la eximente de estado de necesidad no opera sobre la vulnerabilidad económica, **sino sobre la vigencia y precariedad inmediata que afecta a los mínimos vitales**"¹³⁴. La precariedad económica que se traduce en la dificultad para pagar un alquiler no permite construir el presupuesto de la eximente, sin perjuicio de permitir una atenuación del reproche penal en la individualización de la pena y en vía de ejecución para el caso de que se cumplan los requisitos del Real Decreto 11/2020 y que corresponde a la Administración solventar".

5.2.3.2. Sobre la posibilidad de apreciar legítima defensa en un eventual desalojo de allanadores o usurpadores

Para responder a esta recurrente cuestión acerca de si el titular legítimo de la morada o el inmueble puede llevar a cabo determinadas actuaciones (por ejemplo, lesiones, amenazas, coacciones, todas ellas leves) para desalojar a los allanadores o usurpadores, deberemos analizar si concurren o no todos y cada uno de los requisitos

¹³² PÉREZ CEPEDA, A.I., op. cit, p. 157.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ La cursiva y resaltado son propios.

que, expresamente, exige el artículo 20.4 del Código penal para apreciar la eximente de legítima defensa, a saber: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende:

1º. **Agresión ilegítima:** con relación al delito de allanamiento de morada parece indiscutible su concurrencia, toda vez que el propio artículo 20.4 aclara, precisamente, que “en caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o estas”.

Con relación al delito de usurpación señala también expresamente el artículo 20.4.1º que “en caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente”. Parece también claro que se están defendiendo los bienes y que el ataque constituye delito (estamos partiendo del hecho de que se ha cometido un delito de usurpación).

Más complicado resultará determinar si se les pone en grave peligro de deterioro o pérdida inminente, cuestión que consideramos casuística: así, si se constata que los usurpadores o allanadores han dañado puertas, ventanas, instalaciones (por ejemplo eléctricas o hidráulicas), entendemos que ello colmaría dicho requisito; si no existe esa constatación, nos moveríamos solo en el ámbito de las conjeturas o suposiciones, siempre peligrosas y azarosas. No obstante, entendemos que podría argumentarse la concurrencia de dicho requisito (deterioro o pérdida inminente) por cuanto el legítimo titular ha sufrido una “pérdida” ya no solo “inminente”, como exige el precepto, sino real, en tanto en cuanto ha perdido toda facultad derivada de la posesión del mismo¹³⁵. A mayor abundamiento, tratándose de un elemento no normativo del tipo, si atendemos a su 1ª acepción en el diccionario de la Real Academia Española observamos que por “pérdida” ha de entenderse “Carencia, privación de lo que se poseía”¹³⁶ que es, precisamente lo que acaece en los supuestos de allanamiento o usurpación: se priva al legítimo titular de la posesión del inmueble y de todo lo que ello conlleva.

Por último, entendemos que no hay problema para apreciar los requisitos de actualidad de la agresión, pues se trata de delitos permanentes, y de ilegitimidad de la misma, en tanto en cuanto los usurpadores y allanadores no están amparados normalmente por ninguna causa de justificación.

¹³⁵ En esta líneas, MOZAS PILLADO, J, op. cit. P.246 al considerar que “aun en el caso en el que el inmueble se encontrara totalmente vacío, el propietario puede verse perjudicado desde un punto de vista civil, por los actos de los usurpadores”.

¹³⁶ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA disponible en <https://dle.rae.es/p%C3%A9rdida?m=form> [consulta, 1 de noviembre de 2025].

2º. Necesidad racional del medio empleado

Es en el ámbito de este segundo requisito de la legítima defensa donde nos vamos a encontrar importantes problemas para su apreciación. En cuanto a la necesidad del medio empleado, entendemos que habrá de constarse que los legítimos titulares han agotado todos los medios a su alcance para recuperar el inmueble, medios entre los que se ha de encontrar, en un Estado de Derecho como el nuestro, el ejercicio de las acciones legales pertinentes (civiles o penales) y la espera al resultado de las mismas vía medidas cautelares de desalojo o sentencia condenatoria que, si llegan a sucederse, no será entonces necesario acudir a un desalojo por parte del legítimo titular ni la invocación de la legítima defensa por éste, pues será por medio de las autoridades competentes como habrá de llevarse a efecto.

Por su parte, en cuanto a la racionalidad, esos delitos leves¹³⁷ (lesiones, coacciones, amenazas) en los que pueda incurrir el que invoca la legítima defensa quizá no sean racionales en tanto en cuanto pueden estar violentando un derecho fundamental como es el derecho a la inviolabilidad del domicilio¹³⁸, amén de otros como la integridad física, la salud, libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

3. La falta de provocación suficiente

Este requisito no plantea problemas, pues es harto difícil imaginar supuestos de allanamiento o usurpación provocados por el legítimo titular, por lo que podemos aseverar que no es lo normal en un inmenso porcentaje de casos.

5.2.3.3. Ejercicio legítimo de un derecho

Con relación a la causa de justificación prevista en el artículo 20.7 CP, desde un punto de vista apriorístico y con base en una interpretación meramente literal, podría pensarse que en ocupaciones llevadas a cabo por motivo de necesidad tendría encaje la alegación del ejercicio del derecho a una vivienda digna. En este sentido, haciéndonos

¹³⁷ Y hablamos solo de delitos leves pues es evidente que, si como ocurre en ocasiones, el comportamiento que lleva a cabo quien desaloja es constitutivo de delito menos grave o grave, la ausencia de racionalidad estaría fuera de toda duda. Como ejemplo reciente vid <https://diariodeavisos.lespanol.com/2025/12/condena-desokupas-tenerife/> [consulta 20 de enero de 2026]

¹³⁸ Así lo plantea MIRAPEIX LACASA, N. *La usurpación pacífica de inmuebles*. Tesis doctoral, Pompeu Fabra, Barcelona, 2015, pp. 171 y ss. No hemos encontrado en esta investigación resoluciones de Audiencias Provinciales al respecto, pero sí un asunto, en parte mediático por ser el propietario legítimo un conocido actor, en el que el **Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid** condenó al propietario a 600 euros de multa por un delito leve de lesiones en un juicio celebrado el 26 de junio de 2024 en el que, evidentemente a tenor de la condena, no se apreció legítima defensa. Para más información <https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/consecuencias-penales-de-desalojar-a-okupas-por-la-fuerza-a-raiz-del-caso-de-daniel-guzman/> [consulta 2 de noviembre de 2025]

eco de uno de los trabajos doctrinales que más detalladamente se han ocupado de esta cuestión, “en el marco de las ocupaciones realizadas por motivos de necesidad podría operar la eximente apuntada con relación al ejercicio del derecho a una vivienda digna”¹³⁹. Considera esta autora, con lo que estamos de acuerdo que, no obstante “la apreciación de esta eximente debería excluirse respecto de las ocupaciones de inmuebles de titularidad privada, porque en el marco del conflicto existente entre el derecho a una vivienda digna y el derecho de posesión derivado del derecho de propiedad no podría decantarse la balanza de forma preponderante en favor del derecho a una vivienda digna”¹⁴⁰ y que podría plantearse en usurpaciones de bienes de titularidad pública siempre que los autores fueran personas sin recursos económico para el acceso o mantenimiento de una vivienda y que las vías de acceso y conservación de viviendas, ofrecidas por los poderes públicos en el caso concreto, se constatará que estaban destinadas a fracaso¹⁴¹.

Pese a ello, y al margen de las posibles dificultades probatorias de tal constatación, el principal escollo de la alegación del ejercicio del derecho a una vivienda digna lo encontramos en su carácter o no de derecho subjetivo y su posibilidad de invocación ante los tribunales ordinarios. Como ya se ha expuesto (*vid supra*, 4-3) el derecho a la vivienda se encuentra ubicado dentro de los Principios rectores de la política social y económica contemplados en el Capítulo III del Título I de nuestra Carta Magna. Por ello, tal y como dispone su artículo 53.3 “el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. Con base en lo anterior, algún sector doctrinal¹⁴² y jurisprudencial¹⁴³ niegan la imposibilidad de invocación de tal derecho.

¹³⁹ MIRAPEIX LACAS, N., “Las ocupaciones de inmuebles..”, *op. cit.*, p 4.

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 8.

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 9.

¹⁴² Así, FERRANDO NICOLAU, E., “El derecho a una vivienda digna y adecuada”, *Anuario de filosofía del derecho*, nº 9, 1992, p. 319 o RAMOS MARTÍNEZ, L.M, *op. cit.*, p. 296 al señalar que “la Constitución española no ordena su protección en grado máximo y no lo configura como directamente aplicable (como lo hace con el derecho a la inviolabilidad del domicilio por su ubicación)”.

¹⁴³ La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 19 de diciembre de 1995 señala que el derecho a la vivienda “no otorga a los ciudadanos un inmediato derecho a ocupar las viviendas o edificios de terceros que estimen se encuentren desocupados, sino que constituye un principio programático dirigido a los poderes públicos para que arbitren las medidas legales oportunas que faciliten el ejercicio de tal derecho”. En parecido sentido, más recientemente, la Sentencia de la sala Civil de la Audiencia Provincial de Madrid 49/2019 de 6 de febrero afirmó que la “La ocupación ilegal de viviendas, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda

Pero también es cierto que encontramos voces autorizadas¹⁴⁴ que consideran el derecho a una vivienda digna como un derecho subjetivo y, por ende, directamente oponible ante la Jurisdicción ordinaria porque la limitación del artículo 53.3 de nuestra Constitución alude a "principios" y no "derechos", el artículo 24 de la misma garantiza la tutela judicial de derechos e intereses legítimos y porque hay un reconocimiento de tal derecho en la legislación.

No obstante, y reconociendo la razonabilidad de tales argumentos, debe repararse en que el artículo 24 de la Constitución garantiza efectivamente la tutela de derechos e intereses con carácter general, pero con carácter más específico el artículo 53.3 de nuestra Carta Magna precisa de qué forma pueden alegarse determinados derechos, entre los que está el que nos ocupa, pues desde una interpretación alejada de meras cuestiones semánticas o terminológicas lo decisivo es la ubicación sistemática, por lo que el artículo 53.3 de la Constitución se aplica a todo el Capítulo III ya se denominen principios, ya se denominen formalmente como derechos¹⁴⁵.

Y en cuanto al argumento de que hay un reconocimiento de tal derecho en nuestra legislación, debemos atender hoy a la Ley 12/2023 de 24 de mayo que, precisamente, se titula "por el derecho a la vivienda" y hemos de comenzar señalando que el que exista una ley reguladora de un derecho no implica necesariamente que este quede garantizado; es más, las numerosas críticas que desde distintos ámbitos políticos, sociales y jurídicos se han vertido sobre dicha ley son indicios de su ineficacia para garantizar tal derecho. Pero es que, además, si profundizamos en su contenido y, más concretamente, en su artículo 8, que regula expresamente los "derechos del ciudadano en relación con la vivienda", observamos que no se encuentra resorte alguno para sostener la justificación de una ocupación con base en el derecho a la vivienda pues, aparte de determinadas facultades formales recogidas en los apartados b) a d) del mencionado precepto (acceso a información pública, inscripciones en registro de demandantes de vivienda y participación en programas públicos), **concreta el ejercicio "del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada"** en un "régimen de propiedad, de arrendamiento, de cesión de uso o de cualquier otro régimen **legal** de

digna" (F. J. 4) haciendo suyas las palabras de la exposición de motivos de la Ley 5/2018 de 11 de junio de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Por su parte, el Auto del Tribunal Constitucional 223/2005 de 24 de mayo recuerda que el derecho contenido en el artículo 47 "no genera por sí solo un derecho susceptible de reclamación, al tratarse de una invitación a los poderes públicos para que faciliten dicho disfrute".

¹⁴⁴ Así LÓPEZ RAMÓN, F., *Construyendo el derecho a la vivienda*, ed. Marcial Pons, Barcelona, 2010, pp. 13-16, cit. por MIRAPEIX LACASA, N., op. cit, pp. 5-6.

¹⁴⁵ En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 7/2010 de 27 de abril alude al derecho a la vivienda del artículo 47.1 C.E como un principio rector al referirse al "principio rector previsto en el art. 47 CE, párrafo primero" (F. J 7º) en el que expresamente, como es sabido, se recoge el *derecho* a la vivienda.

tenencia” (artículo 8-a de la Ley 12/2023) títulos en los que, evidentemente, no encuentra cobertura el comportamiento ocupacional objeto de este trabajo, pues la ocupación, aunque fuera necesaria, ni supone propiedad, ni arrendamiento, ni cesión de uso ni un régimen legal de tenencia previsto en la ley.

Como acertadamente concluyó en su momento MIRAPEIX LACASA, también hoy “queda un largo camino para que en la práctica el ejercicio a una vivienda digna pueda hacerse efectivo”¹⁴⁶.

5.3. ¿Otros tipos penales aplicables al comportamiento ocupacional?

Hemos visto como el allanamiento de morada y la usurpación de bienes inmuebles son las figuras delictivas en las que puede subsumirse el comportamiento tipo del fenómeno “okupacional”. No obstante, cabe preguntarse si tal comportamiento, consistente básicamente, como también hemos concluido, en entrar en un inmueble ajeno sin la autorización o con la oposición de su legítimo poseedor, pudiera ser constitutivo, **por sí solo**, de otros delitos, excluidos por supuesto aquellos que derivan de acciones periféricas al comportamiento mencionado, como pueden ser amenazas, daños, defraudaciones de fluido eléctrico, etc.

Así las cosas, creo que no está de más plantearnos si el comportamiento referido, insisto, por sí solo, pudiera encajar en el delito agravado de coacciones del párrafo tercero del artículo 172.1 al señalar éste que “También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda” o en el delito previsto y penado en el párrafo cuarto del artículo 173, dentro de los delitos contra la integridad moral, al indicar que “se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda”.

Pues bien, parece claro que el comportamiento referido no encajaría en el último precepto señalado pues éste exige reiteración y el comportamiento ocupacional que venimos considerando, ya sea como allanamiento de morada, ya sea como usurpación de bienes inmueble, es único y no reiterado.

Mayores cautelas merece, sin embargo, su posible subsunción en el delito de coacciones del artículo 172.1.III CP. Para resolverlo, o al menos posicionarnos al respecto, creo necesario realizar al menos tres consideraciones de interés: en *primer lugar*, debemos recordar que este delito, al igual que el previsto en el artículo 173.1.IV CP, se introdujo con la modificación operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio

¹⁴⁶ MIRAPEIX LACASA, N., op. cit p. 9.

(artículo único.37 para el artículo 172.1.III y artículo único.38 para el anterior artículo 173.1.III, hoy IV) y el propio preámbulo de dicha ley señalaba que "Con ello se pretende tutelar el derecho al disfrute de la vivienda por parte de propietarios o inquilinos frente a los ataques dirigidos a obligar a unos o a otros a abandonarla para así alcanzar, en la mayoría de los casos, objetivos especuladores". Abundando en ello, autoras como CUERDA ARNAU¹⁴⁷, explican que la conducta típica consiste en "causar molestias diversas a inquilinos o propietarios con el fin de que abandonen sus viviendas y permitir con ello que prosperen pingües actuaciones de especulación inmobiliaria". En la misma línea DEL ROSAL BLASCO¹⁴⁸ considera subsumibles en el artículo 172.1.III "una serie de comportamientos de abuso, presión psicológica o intimidación sobre otro u otros, destinados a forzar el abandono de su o sus viviendas, independientemente de que estas sean propias o arrendadas". Por su parte, RAGUÉS I VALLÉS añade que la conducta la llevará a cabo el propietario del inmueble a efectos de proceder al desalojo del arrendatario¹⁴⁹. En *segundo lugar*, que la referencia a vivienda en la frase "legítimo disfrute de la vivienda" excluye¹⁵⁰ los locales comerciales, oficinas o inmuebles con cualquier otro uso distinto al de vivienda, incluyéndose así únicamente las fincas con finalidad de uso para residir¹⁵¹. Y en *tercer lugar*, recordamos como la jurisprudencia ha interpretado la violencia exigida en las coacciones de forma excesivamente extensiva, no solo ampliándolo hasta la intimidación sino también a la fuerza en las cosas¹⁵².

Pues bien, llegados a este punto, vistas las consideraciones realizadas y desde una perspectiva práctica, parece difícil que el comportamiento ocupacional consistente en, como hemos dicho, entrar en un inmueble ajeno sin la autorización o con la oposición de su legítimo poseedor sea subsumible en el delito de coacciones del artículo 172.1.III CP

¹⁴⁷ CUERDA ARNAU, M.L., "Delitos contra la libertad (y II): amenazas y coacciones" en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L (Coord.) *Derecho penal parte especial*, 8ª edición, Tirant lo Blanch, 2023, p. 194.

¹⁴⁸ DEL ROSAL BLASCO, B., "Delitos contra la libertad (II). Amenazas y coacciones" en MORILLAS CUEVA, L (Dir.), *Sistema de Derecho penal, parte especial*. Dykinson S.L, Madrid, 2020, Capítulo 8, 5.

¹⁴⁹ RAGUÉS Y VALLÉS, R., El acoso inmobiliario: últimas novedades legislativas y judiciales, *La Ley Penal*, nº59, 2009, p.5.

¹⁵⁰ PAÍNO RODRIGUEZ, F. J., "Formas de acoso y sus cambios en los últimos 10 años" en BUSTOS RUBIO, M., y ABADÍAS SELMA, A (Dirs.), *Una década de reformas penales. Análisis de 10 años de cambios en el Código penal (2010-2020)*, p. 311

¹⁵¹ Así, MESTRE DELGADO, E., "Delitos contra la libertad" en LAMARCA PÉREZ, C (Coord.), *Delitos, la parte especial del Derecho penal*, ed. Dykinson, 2016, p. 138.

¹⁵² Así nos lo recuerdan, entre otros, ALONSO DE ESCAMILLA, A., "Torturas y otros delitos contra la integridad moral" en LAMARCA PÉREZ, C (Coord.), *Delitos, la parte especial del Derecho penal*, ed. Dykinson, 2016, p. 150 o ESQUINAS VALVERDE, P "Delitos contra la libertad" en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E (Dir.) *Lecciones de Derecho penal parte especial*, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, p. 133.

pues, como se ha expuesto, este precepto tenía como finalidad o estaba pensado para supuestos en los que no se entra propiamente en un inmueble sino que se realizan actos tendentes a echar a sus propietarios, inquilinos, etc., es decir, a que abandonen por sí mismos el inmueble¹⁵³. Ahora bien, desde un punto de vista teórico, no es descabellado pensar¹⁵⁴ que el comportamiento típico ocupacional, llevado a cabo por ejemplo con fuerza en las cosas (que como vimos constituiría un delito previsto en el artículo 245.2 o 202.2 CP) sobre una vivienda (objeto propio del artículo 202 y expresamente citado en el artículo 245.2 CP), sea subsumible en el artículo 172.1.III CP que, como hemos dicho en las consideraciones precedentes en este epígrafe, acoge también la fuerza en las cosas y tiene como objeto inmuebles destinados a vivienda, siendo la entrada y mantenimiento de cierta permanencia una forma, como otras, de impedir el legítimo disfrute de la vivienda. No obstante, precisamente el propósito específico e inmediato de impedir el legítimo disfrute de la vivienda, al que expresamente alude el precepto, parece alejado del fin esencial del comportamiento típico ocupacional.

VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: La ocupación ilegal de inmuebles es un fenómeno complejo por cuanto confluyen en él aspectos de muy diversa índole: sociológicos, políticos, económicos, culturales y, por supuesto, jurídicos que, a su vez, implican a distintas ramas del Derecho como la civil, administrativa, constitucional, procesal y, la que constituye el objeto principal de este trabajo, penal.

SEGUNDA: Los datos estadísticos correspondientes a **condenas** por delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, que son los considerados unánimemente por doctrina y jurisprudencia los aplicables al comportamiento conocido como “okupación” ilegal, en un horizonte temporal que abarca desde el año 2018 al 2024, ambos inclusive, muestran que la gran mayoría de las ocupaciones inmobiliarias lo son de inmuebles que no constituyen morada (usurpaciones) lo que se opone al alarmista mensaje de la pérdida de vivienda de los legítimos moradores y que suele enviarse desde determinados medios de comunicación. No obstante, el número de

¹⁵³ Como han mencionado expresamente OTERO GONZÁLEZ, P y POMARES CINTAS, E., “Tipos penales específicos de acoso inmobiliario” en ÁLVAREZ GARCÍA, J y GONZÁLEZ CUSSAC, J.L (Dir.) *Comentarios a la reforma penal de 2010*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 195, el delito agravado de coacciones incluye casos como “los denominados de <<blockbusting>> o <<revientacasas>> consistentes en enviar a personas o colectivos marginales a edificios para expulsar a los legítimos ocupantes y que, por cierto, si han sido remitidos por el propietario del inmueble cabe calificar a éste como inductor del delito de acoso”.

¹⁵⁴ El mismo MUÑOZ CONDE, F., op. cit. p. 168 afirma que “la ocupación de la vivienda también puede dar lugar a la comisión de este delito”.

denuncias por ocupación de un inmueble, sean allanamientos o usurpaciones, no es desdeñable y muestra un número importante de posibles perjudicados, aparte de otros delitos que pueden llevar conexos, **si bien también debe tenerse en cuenta que no toda denuncia implica un proceso penal ni, desde luego, que este termine con éxito** y que, en consecuencia, la ocupación sea ilegal.

Entrando ya en la dimensión jurídico constitucional del problema no puede pasarse por alto la referencia, al menos, a dos derechos íntimamente ligados con el fenómeno ocupacional y reconocidos expresamente en nuestra Constitución: el **derecho a la inviolabilidad del domicilio** (artículo 18.2 CE) y el **derecho a la vivienda** (artículo 47 CE).

a) Con relación al primero y teniendo en cuenta el fenómeno ocupacional objeto de este trabajo, resulta de gran interés conocer si el **derecho a la inviolabilidad del domicilio lo ostentan o no los ocupantes ilegítimos**, sin título alguno. Podemos afirmar que existen posturas autorizadas, tanto doctrinales como jurisprudenciales, en ambos sentidos, si bien la mayoría se inclina por su reconocimiento, sobre todo en la jurisprudencia, teniendo en cuenta la interpretación que de tal derecho ha venido haciendo nuestro Tribunal Constitucional, a pesar de que resulta contrario a la lógica común y jurídica que se conceda un derecho a quien precisamente lo ha "adquirido" violando el mismo a otros (en el allanamiento) o cometiendo un hecho calificado, nada más y nada menos, que como delito (en la usurpación) **salvo, obviamente, que tales hechos estén amparados por alguna causa de justificación**.

Por su parte la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone el acento en la necesidad de unos vínculos **suficientes y continuados** para considerar la existencia de un domicilio protegible a los efectos de lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta que varios supuestos de ocupación en nuestro país carecen claramente de la existencia de esos vínculos suficientes, y sobre todo continuados, cuando la denuncia del perjudicado tiene lugar a los pocos días, muchas veces solo horas, del acto de ocupación, tal interpretación del Tribunal Europeo autorizaría a **proponer** un desalojo que pudiera ser supervisado, respetando las **debidas garantías**, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, actuación que, por otro lado, se encuentra en algunos países de nuestro entorno.

También es destacable, a los efectos del objeto de este trabajo, que el consentimiento en casos de **cotitularidad** de derecho a la inviolabilidad del domicilio puede ser otorgado, salvo excepciones muy puntuales, por cualquiera de sus titulares por lo que, en consecuencia, la entrada permitida por cualquiera de

ellos a otras personas (por ejemplo, Fuerzas de Seguridad) sería conforme a nuestra Carta Magna.

b) Con relación al derecho a la vivienda y a la vista de los datos estadísticos tratados en este artículo, podemos concluir sin ningún género de dudas que los poderes públicos no cumplen adecuadamente el encargo constitucional de promoción de las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho a la vivienda. Se aprecia, en consecuencia, un amplio margen de mejora si lo comparamos, sobre todo, con otros países de la Unión Europea, por lo que consideramos que desde este flanco del problema son posibles actuaciones (inversiones públicas principalmente), y así deben proponerse, que probablemente contribuirían a disminuir **conductas ocupacionales ilegítimas. En este contexto, deben tenerse en cuenta opiniones** doctrinales autorizadas que nos recuerdan como el **Estado tiene menos legitimidad para castigar a quienes no ha provisto de vivienda.**

TERCERA: Descendiendo ya al **ámbito jurídico penal**, núcleo del presente estudio, existe unanimidad doctrinal y jurisprudencial en considerar la ocupación ilegal de inmuebles subsumible en los delitos de allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles dependiendo, como es sabido, del carácter o no de morada del inmueble en cuestión. Por tanto, dejando de lado aspectos generales y consolidadas en la doctrina más autorizada, se ha pretendido en este trabajo, en respuesta a uno de los objetivos principales del mismo, detectar y destacar aquellos más específicos que pudieran ser aplicables a la “okupación” ilegal de inmuebles, tomando partido en cuestiones controvertidas, todo ello con el fin de aportar al progreso del conocimiento en la materia.

Así, con relación al **tipo objetivo delito de allanamiento de morada** del artículo 202.1 CP, la oposición del morador ha de ser, cuanto menos, tácita o presunta, requisito que podrá acreditarse en estos casos derivándolo racionalmente de hechos claros y habituales tales como los accesos cerrados, contenido de la morada, etc. Igualmente, cuando los diversos moradores tienen el mismo derecho (así en una ocupación) basta con el consentimiento de uno solo de ellos, lo que puede ser de interés para, por ejemplo, permitir la entrada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de comisiones judiciales. Y en cuanto al alcance del término morada cabe resaltar que lo son, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia analizada, las denominadas segundas residencias y también las dependencias (como jardines, garajes, etc.) cuando son interiores y suficientemente reservadas al acceso de cualquiera.

En sede de **tipicidad subjetiva** basta con el dolo genérico, de manera que es suficiente con conocer que el espacio donde se entra es morada, ajeno y ser consciente

de la oposición expresa o tácita del morador, además de querer hacerlo. Cualquier desconocimiento ciertamente razonable de estos extremos entendemos que conduciría a un error de tipo que derivaría en impunidad, fuera aquél vencible o invencible, dada la ausencia del castigo por imprudencia. El error de tipo también sería aplicable a aquellos casos en los que los ocupantes accedieron a la morada con el consentimiento de un morador sin conocer que había otros moradores con mejor derecho contrarios al acceso.

Por lo que respecta al delito de **allanamiento de domicilio de persona jurídica y otros lugares**, se ha discutido si la exigencia de que el comportamiento descrito en el artículo 203.1 CP deba realizarse "fuera de las horas de apertura" afecta a todos los espacios o solo a los locales abiertos al público, pudiendo concluir que se refiere, con base en los argumentos expuestos en este trabajo y según se desprende de alguna reciente sentencia del Tribunal Supremo, únicamente a los locales abiertos al público y no necesariamente al resto.

CUARTA: En cuanto al delito de **usurpación** previsto en el artículo **245.1º CP** concluimos que no abarca la fuerza en las cosas, entendiendo que la violencia o intimidación expresamente mencionadas en el mismo, por las razones expuestas en el texto y frente a otras opiniones doctrinales, ha de ser instrumental, lo que tiene especial trascendencia en el **ámbito ocupacional** de forma que no estamos ante el delito previsto en el artículo 245.1º CP cuando los "okupas" que entraron pacíficamente oponen resistencia a un ulterior desalojo por parte de la autoridad competente. Igualmente viene exigiéndose en nuestra jurisprudencia una cierta vocación de permanencia, **no siendo típicas las ocupaciones esporádicas o testimoniales**.

Con relación a la 2ª modalidad de usurpación, la denominada **usurpación pacífica (artículo 245. 2º)**, que es la más habitual si atendemos a los datos estadísticos sobre condenas, surge una cuestión de actualidad en la opinión pública acerca de si el comportamiento conocido popularmente como "**inkiocupación**" es subsumible o no en el precepto mencionado. Y en este sentido, aunque no podemos afirmar propiamente que la jurisprudencia es unánime al respecto, sí se observa una línea predominante que no lo considera relevante a efectos penales, línea que suscribimos por cuanto debe relegarse al ámbito civil por incumplimiento contractual y respeto, igualmente, al principio de intervención mínima del Derecho penal.

La "autorización debida" a la que se refiere el artículo 245.2º ha de ser expresa y debe ser acreditada, según alguna reciente resolución judicial, por los ocupantes y no por el titular la ausencia de tal autorización. **No compartimos** sin embargo, a pesar de algún pronunciamiento al respecto de nuestro Tribunal Supremo, que la oposición para mantenerse en el inmueble haya de ser expresa, pues debiera entenderse en el mismo

sentido que en el delito de allanamiento de morada, atendiendo a la identidad de ambas expresiones (“contra la voluntad de su titular” en la usurpación y “contra la voluntad de su morador” en el allanamiento) y la similitud del comportamiento al que se refieren (“mantuviere” en ambas).

Con carácter general, **no será un inmueble objeto de protección en cualquiera de las modalidades del artículo 245**, aquel abandonado, ruinoso, en mal estado, desocupado, si bien no puede excluirse por ello automáticamente, en coherencia con el bien jurídico protegido, la aplicación del delito previsto en el artículo 245 CP si el titular puede demostrar que estaba llevando a cabo comportamientos posesorios que pueden verse gravemente limitados por la ocupación (por ejemplo, gestiones para la venta).

Por lo que respecta a la penalidad del delito de ocupación pacífica de bienes inmuebles se ha propuesto, desde algunos sectores sociales afectados por las ocupaciones ilegales, la vuelta a la categoría de delito menos grave. Ciertamente no se encuentra ninguna razón específica, en la norma que introdujo su modificación, que justificara su cambio a la categoría de delito leve y responde, sin más, a la modificación genérica del marco de las penas introducida por la Ley orgánica 1/2015. La propuesta mencionada puede resolver, a lo sumo, problemas de carácter procesal (*v. gr.* posibilidad de detención o aplicación de medidas cautelares), pero desde luego no va a suponer necesariamente una reducción de ocupaciones.

QUINTA: se ha abordado también en este trabajo, por su incidencia y **trascendencia en los comportamientos ocupacionales**, la realidad de las denominadas “mafias de la ocupación”, con el fin de posicionarnos sobre la responsabilidad que puede asumir el ocupante que ha entregado una determinada cantidad de dinero a quien o quienes se han hecho pasar por titulares legítimos del inmueble y le han facilitado el acceso al mismo o cuál puede ser la responsabilidad de tales mafias. Pues bien, si el tercero ocupante desconoce realmente la falta de legitimación de aquellos que le ofrecen el inmueble ello conduciría a su impunidad ex artículo 14.1 del Código penal por desconocer la ajenidad y no estar prevista la imprudencia en el delito de usurpación inmobiliaria. Por otro lado, el comportamiento de las personas que facilitaron el acceso a esos terceros puede subsumirse en una autoría mediata del delito de usurpación, sin perjuicio de la posible responsabilidad por otros delitos (arts. 570 bis y siguientes del Código penal o incluso estafa). Por el contrario, si el tercero ocupante fuera conocedor durante algún momento posterior al inicio de la ocupación de que el inmueble no pertenece a quien le facilitó el acceso al mismo y no abandonara el inmueble en un plazo prudencial, estaría incurriendo en un delito de usurpación de bienes inmuebles en la modalidad de “mantenimiento contra la voluntad

de su titular" y la persona o personas que les facilitaron el acceso debieran ser consideradas, cuanto menos, como cooperadores necesarios por las razones expuesta en el texto y sin perjuicio de la responsabilidad por otros delitos.

SEXTA: En sede de **antijuridicidad** la eximente de **estado de necesidad** suele ser rechazada por la falta de acreditación de que el denunciado haya agotado todos los recursos posibles a su alcance y por ser poco coherente con el carácter inminente, acuciante y grave exigido por la jurisprudencia como requisitos del estado de necesidad y su consecuente incompatibilidad con allanamientos o usurpaciones que, dado su carácter de delito permanente, suelen dilatarse en el tiempo. No obstante, podemos concluir, en coherencia con autorizadas opiniones doctrinales, que incluso encontrarían cobertura en alguna resolución judicial muy reciente, que sería factible un estado de necesidad **defensivo**, frente al Estado u otras entidades de poder, ante situaciones de extrema pobreza. Por otro lado, aunque se llegara a apreciar en algún caso la eximente de estado de necesidad, no evitaría la condena a la restitución de la posesión pues, como es sabido, a tenor del artículo 118.1 del Código penal, la exención de responsabilidad criminal por el estado de necesidad no lleva aparejada la de la civil.

La posible alegación de **legítima defensa** del titular legítimo o terceros contratados por aquél que llevan a cabo determinados comportamientos para desalojar a los usurpadores o allanadores cuando tales comportamientos puedan ser constitutivos de lesiones, amenazas o coacciones leves (no desde luego cuando sean de mayor gravedad) se topa principalmente con la dificultad de cumplir con el requisito de necesidad y racionalidad ante la omisión de otras medidas legítimas (v. *gr*, acciones judiciales) y la afectación de derechos fundamentales como el derecho a la inviolabilidad del domicilio de los ocupantes, su integridad física, libertad, etc.

El cuanto a la alegación del derecho a una vivienda en aplicación de la causa de justificación del ejercicio **legítimo de un derecho** (art. 20.7 CP) es factible su planteamiento, siguiendo a la mejor doctrina, por personas sin posibilidades de acceso o mantenimiento de vivienda en ocupaciones de inmuebles de titularidad pública, cuando se constate que las medidas ofrecidas por los poderes públicos eran inviables. Creemos que, al margen de las dificultades probatorias de este extremo, aun reconociendo que al contar ya con una ley que regula expresamente el derecho a la vivienda se vence la tradicional objeción de no estar desarrollado por ley y no cumplir, en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Constitución, sin embargo, atendiendo al contenido que la propia ley otorga a tal derecho, no se encuentra base para justificar la legitimidad de la actuación.

SÉPTIMA: La ocupación ilegal no es subsumible en el delito contra la integridad moral del artículo 173.1.IV, pues éste exige reiteración y el comportamiento ocupacional tipo es único y no reiterado. Tampoco colma las exigencias típicas de las coacciones previstas en el artículo 172.1.III C.P pues este precepto está pensado para supuestos en los que no se entra propiamente en un inmueble sino que se realizan actos tendentes a echar a sus propietarios, inquilinos, etc., es decir, a que abandonen por sí mismos el inmueble y, además, el propósito específico e inmediato de impedir el legítimo disfrute de la vivienda, al que expresamente alude el precepto, parece alejado del fin esencial del comportamiento típico ocupacional.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO DE ANTONIO, A.L. *El derecho a la inviolabilidad del domicilio en la Constitución española de 1978*, ed. Colex, Madrid, 1993

ALONSO DE ESCAMILLA, A., “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio” en LAMARCA PÉREZ, C (Coord.), *Delitos. La parte especial del Derecho penal*. Ed. Dykinson S.L, Madrid, 2016.

ALONSO DE ESCAMILLA, A., “Torturas y otros delitos contra la integridad moral” en LAMARCA PÉREZ, C (Coord.), *Delitos, la parte especial del Derecho penal*, ed. Dykinson, Madrid, 2016.

ADELL ARGILÉS, R. “Mani-Fiesta-Acción: la contestación okupa en la calle (Madrid, 1985-2002)” en ADELL ARGILÉS, R y MARTÍNEZ LÓPEZ, M (Coords.) *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales*. Ed: Los libros de la Catarata, Madrid, 2004.

ALCÁCER GUIRAO. “Artículo 18.2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio” en M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER y M.E. CASAS BAAMONDE (Dirs.), *Comentarios a la Constitución Española*. Ed: Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia, Madrid, 2018.

BENÍTEZ ORTÚZAR, J.F. “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (IV). De la extorsión, del robo y hurto de uso de vehículos. De la usurpación”, en MORILLAS CUEVAS, L (Dir.), *Sistema de Derecho penal, parte especial*. Dykinson S.L, Madrid, 2020.

BIGLINO CAMPOS, P. Prólogo en F.J. MATIA PORTILLA, *El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio*. Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. XXI-XXII.

BORJA JIMÉNEZ, E., “Delitos contra el patrimonio y el orden socio económico (V): robo, y hurto de uso de vehículos. Usurpación” en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L (Coord.) *Derecho penal parte especial*, 7ª 8ª edición, Tirant lo Blanch, 2023.

BUSTOS RUBIO, M., “Insignificancia y Derecho penal económico”. *In Dret*, 4, 2023.

CUERDA ARNAU, M.L., "Delitos contra la libertad (y II): amenazas y coacciones" en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (Coord.) *Derecho penal parte especial*, 7ª 8ª edición, Tirant lo Blanch, 2023.

DE MIGUEL BARRIGA, F., *Ocupación y Derecho penal*, ed. Círculo Rojo, Almería, 2022.

DIARIO DE AVISOS. "Ya hay sentencia para los desocupas que intentaron matar a un hombre en Tenerife" disponible en <https://diariodeavisos.lespanol.com/2025/12/condena-desokupas-tenerife/> [consulta 20 de enero de 2026]

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA disponible en <https://dle.rae.es/p%C3%A9rida?m=form> [consulta, 1 de noviembre de 2025].

ESQUINAS VALVERDE, P "Delitos contra la libertad" en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E (Dir.) *Lecciones de Derecho penal parte especial*, 5ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2025.

FERNÁNDEZ TERUELO, J.G. "Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (II)" en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E (Dir.) *Lecciones de Derecho penal parte especial*, 5ª ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025.

FERNÁNDEZ TERUELO, J.G. "Torturas y otros delitos contra la integridad moral" en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E (Dir.) *Lecciones de Derecho penal parte especial*, 5ª ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025.

FERRANDO NICOLAU, E., "El derecho a una vivienda digna y adecuada", *Anuario de filosofía del derecho*, nº 9, 1992.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023, [en línea], [fecha de consulta: 10 de abril de 2025], disponible en https://www.fiscal.es/memorias/memoria2023/FISCALIA_SITE/index.html. Capítulo IV, Área penal, evolución cualitativa de la criminalidad.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, [en línea], [fecha de consulta: 22 de octubre de 2025], disponible en https://www.fiscal.es/memorias/memoria2025/FISCALIA_SITE/index.html Capítulo IV, Área penal, evolución cualitativa de la criminalidad.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Consulta 11/97 de 29 de octubre, sobre robo con fuerza en las cosas cometido en edificio o local abierto al público [en línea], [fecha de consulta, 16 de octubre de 2025], disponible en https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/CONS/CON_11_1997.html

GÓMEZ COLOMER, J.L., "Concreciones en torno al registro domiciliario en el proceso penal español", *Revista de Derecho Procesal*, nº 13, 1993.

GÓMEZ NAVAJAS, J. “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio” en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E (Dir.) *Lecciones de Derecho penal parte especial*, 2ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. “Entrada y registro en domicilio”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, CGPJ, nº120, 1993.

GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio” en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L (Coord.) *Derecho penal parte especial*, 8ª edición, Tirant lo Blanch, 2023.

GONZÁLEZ RUS, J.J “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (IV). Extorsión. Robo y hurto de uso de vehículos. Usurpación”, en MORILLAS CUEVA, L (Coord.), *Sistema de Derecho Penal español. Parte Especial*, ed. Dykinson S.L, Madrid, 2011.

GONZÁLEZ-GARCÍA, R. “Movimientos sociales y vivienda en España”, *Sapiens Research*, 2016.

GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.J *La inviolabilidad del domicilio*. Ed. Tecnos, Madrid, 1992.

IDEALISTA. “Las mafias de okupas se embolsan miles de euros por devolver las viviendas a grandes propietarios”, [en línea], [fecha de consulta: 17-10-2025] disponible en <https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2023/02/06/804168-las-mafias-de-okupas-se-embolsan-miles-de-euros-por-devolver-las-viviendas-a>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, [en línea], [fecha de consulta: 15 de mayo de 2025], disponible en <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=25997>

JIMÉNEZ PARÍS, J.M., *La ocupación de inmuebles en el Código penal español*. Ed. Reus, Madrid, 2018.

JIMÉNEZ PARÍS, J.M. “Desahucio exprés contra la ocupación de viviendas”, *Diario La Ley*, N.º 9262, Sección Doctrina, 19 de Septiembre de 2018

JORGE BARREIRO, A. *El allanamiento de morada*, Tecnos, Madrid, 1987.

JORGE BARREIRO, A., *Comentarios al Código penal*. Ed. Civitas, Madrid, 1997.

LA LEY. Guías jurídicas [en línea], [fecha de consulta, 16 de octubre de 2025], disponible en https://guiasjuridicas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDU1MDtbLUouLM_DzbsMz01LySVAD_VmHqIAAAAA==WKE

LEÓN, S., “El increíble negocio del mercado okupa: así funciona la compraventa de pisos orquestada por las mafias”, *Libre Mercado*, 2/02/2023 [en línea], [fecha de consulta: 17/10/2025], <https://www.libremercado.com/2023-02-12/el-increible-negocio-del-mercado-okupa-asi-funciona-la-compraventa-de-pisos-orquestada-por-las-mafias-6984806/>

LÓPEZ RAMÓN, F., *Construyendo el derecho a la vivienda*, ed. Marcial Pons, Barcelona, 2010.

LUNA SERRANO, A. "Sobre la inviolabilidad del domicilio constitucional", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019.

MACHO CARRO, A. "La pérdida de la vivienda habitual en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: una injerencia extrema en el derecho al respeto del domicilio", *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, 2020.

MARTÍNEZ LÓPEZ, M.A. *Squatters in The Capitalist City. Housing, Justice and Urban Politics*. Routledge/Taylor & Francis Group, 2019.

MATIA PORTILLA, F.J. "El derecho a la inviolabilidad del domicilio", *Iustel*, 2015

MESTRE DELGADO, E., "Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico" en LAMARCA PÉREZ, C (Coord.) *Los delitos. La parte especial del Derecho penal*, ed. Dykinson, Madrid, 2016.

MESTRE DELGADO, E., "Delitos contra la libertad" en LAMARCA PÉREZ, C (Coord.), *Delitos, la parte especial del Derecho penal*, ed. Dykinson, 2016.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2024 [en línea], [fecha de consulta: 12 de junio de 2025] disponible en https://www.mivau.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriodeviviendaysuelo/boletnespecialviviendasocial2024_0.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR, estadísticas de criminalidad [en línea] [fecha de consulta 10 de junio de 2025], disponible en <https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/datos?type=jaxi&title=Allanamiento%20/%20Usurpaci%C3%B3n%20inmuebles&path=/Datos11/>

MIRAPEIX LACASA, N. *La usurpación pacífica de inmuebles*. Tesis doctoral, Pompeu Fabra, Barcelona, 2015

MIRAPEIX LACASA, N., "Las ocupaciones de inmuebles por motivos de necesidad", en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2018.

MOZAS PILLADO, J. *El delito de usurpación de inmuebles del artículo 245 del Código penal español*. Universidad de Oviedo. Oviedo, 2019 [en línea], [fecha de consulta: 17 de octubre de 2025]https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/57889/TD_JuanMozasPillado.pdf?sequence=2&isAllowed=y

MUÑOZ CONDE, F. *Derecho penal, parte especial*. Tirant lo Blanch, 25ª ed., Valencia, 2023.

OTERO GONZÁLEZ, P y POMARES CINTAS, E., “Tipos penales específicos de acoso inmobiliario” en ÁLVAREZ GARCÍA, J y GONZÁLEZ CUSSAC, J.L (Dir.) *Comentarios a la reforma penal de 2010*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

PENA GONZÁLEZ, W., “Puzles de la proporcionalidad de las penas: proporcionalidad ordinal y cardinal” en HERNÁNDEZ LÓPEZ (Dir.) *Derecho en evolución: perspectivas de una nueva generación de juristas*, Tirant lo Blanch, 2024.

PÉREZ CEPEDA, A.I., “La ocupación de un inmueble sin violencia o intimidación: un delito innecesario”, *Revista penal*, n.º 48, 2021.

PARDEZA NIETO, M.D., “Allanamiento de morada. Derecho a la protección del propio despacho profesional”, *Diario La Ley* nº 10155, 21 de Octubre de 2022.

PÉREZ MANZANO, M., “Usurpación” en BAJO FERNÁNDEZ, M., *Compendio de Derecho penal. Parte Especial*. Ed. Ramón Areces, Madrid, 1998.

PRUJIT, H “Okupar en Europa” en ADELL ARGILÉS, R y MARTÍNEZ LÓPEZ, M (Coords.) *¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales*. Los Libros de la Catarata, Madrid, 2004.

RAGUÉS Y VALLÉS, R., El acoso inmobiliario: últimas novedades legislativas y judiciales, *La Ley Penal*, nº59, 2009.

RAMOS MARTÍNEZ, L.M. “Los derechos a la intimidad, a la propiedad y a la vivienda; una visión desde el delito de ocupación de bienes inmuebles” en *Revista Jurídica de la Universidad de León*, núm. 8, 2021.

ROCA AGAPITO, L., “Usurpación, alteración de lindes y distracción de aguas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J (Dir.), *Derecho Penal. Parte Especial II*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

RODRÍGUEZ MOLINERO, M. *Introducción a la Ciencia del Derecho*, ed. Librería Cervantes, Salamanca, 1991.

SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J.E. “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio (II). Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público” en MORILLAS CUEVA, L (Dir.), *Sistema de Derecho penal, parte especial*. Dykinson S.L, Madrid, 2020.

SALAMERO TEIXIDÓ, L. *La autorización judicial de entrada en el nuevo marco de la actividad administrativa*. Ed. Tecnos, Madrid, 2014

SIMÓN MORENO, “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la vivienda en relación al Derecho español”, *Revista y Teoría del Derecho*, 2014.

SIMÓN MORENO, H “La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº 786, 2021.

TUTOR ANTÓN, A. "Barcelona okupa! Una posible historia de "okupación" en Barcelona", *Inguruak*, 2020.

ZOCO ZABALA, C. "¿Hacia una reformulación de la inviolabilidad del domicilio?". *Revista Española de Derecho Constitucional*, 121, 2021

ZOCO ZABALA, C., "¿Delitos contra la inviolabilidad del domicilio? Un análisis desde el objeto y contenido del Art. 18.2 CE". *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2022.